

Wirkungen eines Resilienz-Förderprogrammes auf die Lernmotivation von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe 1

eingereicht von: Raffael Pulli

Begleitung: Prof. Dr. Dennis Hövel

6. November 2024

Abstract

In der vorliegenden Masterarbeit geht es um die Frage, ob mit einer Unterrichtseinheit zur Förderung der Resilienz und der sozio-emotionalen Kompetenzen die schulische Lernmotivation positiv beeinflusst werden kann. Dazu wurde mit Schülerinnen und Schülern der 7. Klasse einer Privatschule während dreier Monate ein Resilienzförderprogramm durchgeführt. Vor und nach dem Förderprogramm beurteilten die Schülerinnen und Schüler ihre Resilienz und ihre Lern- und Leistungsmotivation mittels zweier Fragebögen. Die Wirkungen des Programmes wurden durch einen Pre-Post-Vergleich dieser Selbsteinschätzungen bestimmt. Die vier Schülerinnen und Schüler mit den tiefsten Resilienz-Ausgangswerten wurden zudem für eine Beurteilung des motivationsbezogenen Verhaltens in Phasen selbstregulierten Lernens ausgewählt. Obschon ein Zusammenhang zwischen Resilienz und Aspekten der Lernmotivation nachgewiesen werden konnte, zeigten sich für die gesamte Stichprobe keine statistisch signifikanten Wirkungen auf die schulische Lernmotivation. Detailanalysen ergaben jedoch positive Veränderungen der Lern- und Leistungsmotivation bei heilpädagogisch relevanten Einzelfällen. Damit kann vermutet werden, dass eine Förderung des sozio-emotionalen Lernens insbesondere jenen Jugendlichen zugutekommt, welche über motivationale Defizite verfügen.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG.....	1
1.1	INHALT UND RELEVANZ FÜR DIE HEILPÄDAGOGIK	1
1.2	FRAGESTELLUNG	1
1.3	GLIEDERUNG DER ARBEIT	2
2	STAND DER FORSCHUNG UND THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN	3
2.1	AUSGANGSLAGE UND FORSCHUNGSSTAND.....	3
2.2	SOZIO-EMOTIONALES LERNEN SEL.....	11
2.2.1	DEFINITION UND MERKMALE VON SEL.....	11
2.2.2	ERHEBUNG VON SEL	14
2.3	RESILIENZ	15
2.3.1	DEFINITION UND MERKMALE VON RESILIENZ.....	15
2.3.2	ZUSAMMENHANG RESILIENZ – SEL.....	19
2.3.3	SCHULISCHE RESILIENZFÖRDERPROGRAMME	20
2.3.4	ERHEBUNG VON RESILIENZ	21
2.4	LERNMOTIVATION.....	22
2.4.1	DEFINITION UND MERKMALE VON MOTIVATION.....	22
2.4.2	DEFINITION UND MERKMALE VON LERNMOTIVATION	25
2.4.3	ERHEBUNG VON LERNMOTIVATION.....	27
3	METHODISCHES VORGEHEN.....	29
3.1	FORSCHUNGSDESIGN.....	29
3.2	UNTERSUCHUNGSGRUPPE	30
3.3	PRE-PHASE	30
3.4	DURCHFÜHRUNGS-PHASE	32
3.4.1	UMSETZUNG PRIS - PRÄVENTION UND RESILIENZFÖRDERUNG IN DER SEKUNDARSTUFE I.....	32
3.4.2	DIRECT BEHAVIOUR RATING DBR.....	34
3.5	POST-PHASE.....	36
3.6	DATENAUSWERTUNG	36
4	ERGEBNISSE	38
4.1	ERGEBNISSE PRE-PHASE	38
4.1.1	RESILIENZ PRE-INTERVENTION.....	38
4.1.2	LERN- UND LEISTUNGSMOTIVATION PRE-INTERVENTION	39
4.1.3	ZUSAMMENHANG RESILIENZ – LERN- UND LEISTUNGSMOTIVATION PRE-INTERVENTION	40
4.2	ERGEBNISSE INTERVENTIONS-PHASE	40
4.3	ERGEBNISSE POST-PHASE.....	42
4.3.1	VERGLEICH RESILIENZ PRE-POST-INTERVENTION.....	42
4.3.2	VERGLEICH LERN- UND LEISTUNGSMOTIVATION PRE-POST-INTERVENTION	44
4.3.3	VERGLEICH DER T-WERTE-PROFILE FÜR DIE AUSGEWÄHLTEN SCHÜLER	49
4.4	KORRELATION RESILIENZ – LERN- UND LEISTUNGSZIELMOTIVATION	50

5	DISKUSSION UND SCHLUSSFOLGERUNGEN	51
5.1	DISKUSSION DES FORSCHUNGSANLASSES	51
5.2	DISKUSSION DER FORSCHUNGSMETHODEN	51
5.3	DISKUSSION DER FORSCHUNGSERGEBNISSE.....	53
5.3.1	RESILIENZ.....	53
5.3.2	LERN- UND LEISTUNGSMOTIVATION	54
5.3.3	EFFEKTE BEI DEN AUSGEWÄHLTEN SCHÜLERN	55
5.4	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG.....	56
5.5	SCHLUSSFOLGERUNGEN	57
5.6	AUSBlick.....	58
	LITERATURVERZEICHNIS	60
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	64
	TABELLENVERZEICHNIS	65
	ANHANG.....	67
	ANHANG 1: RESILIENZSKALA RS-13	67
	ANHANG 2: SELLMO-ITEMS	69
	ANHANG 3: BEISPIEL EINER EINHEIT AUS DEM FÖRDERPROGRAMM PRIS	70
	ANHANG 4: DBR-EINSCHÄTZUNGSBOGEN	71
	ANHANG 5: WILCOXON-TESTSTATISTIKEN RESILIENZ	72
	ANHANG 6: WILCOXON-TESTSTATISTIKEN LERN- UND LEISTUNGSMOTIVATION	73

1 Einleitung

1.1 Inhalt und Relevanz für die Heilpädagogik

Seit vielen Jahren arbeitet der Autor dieser Arbeit in der Oberstufe einer privaten Tagesschule, welche dem selbstorganisierten Lernen einen hohen Stellenwert beimisst: Rund die Hälfte der Anwesenheitszeit arbeiten die Schülerinnen und Schüler selbstständig und altersdurchmischt in einer Art Lernlandschaft, während die andere Hälfte der Zeit für Input-Lektionen in altersdurchmischten Niveaugruppen vorgesehen ist. Der überwiegende Teil der Schülerinnen und Schüler hatte in der öffentlichen Schule mit Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten zu kämpfen, was Eltern oder Schulbehörden zu einem Wechsel in die Privatschule bewog. Der Anteil an Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Förderbedarf ist entsprechend hoch.

Sozio-emotionale Aspekte spielen bei vielen Jugendlichen mit Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten eine bestimmende Rolle, wenn es um Lernen allgemein und selbstreguliertes Lernen im Speziellen geht. Die zunehmenden Anforderungen beim Übertritt in die Oberstufe wirken sich für viele Jugendliche stark aus. Aktuelle Studien zur Gesundheit von Jugendlichen weisen auf eine erhöhte Stressbelastung und ein abnehmendes Wohlbefinden hin. Besonders für Jugendliche mit erhöhtem Förderbedarf gehen damit zunehmende Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten einher.

Daher macht es Sinn, neben der fachlichen und der methodischen Ausbildung auch auf das sozio-emotionale Lernen (SEL) zu setzen, wie dies mit der Schulung der überfachlichen Kompetenzen im Lehrplan 21 verlangt wird. Die Förderung von sozio-emotionalen Kompetenzen zeigt nämlich laut einer grossen Anzahl an Studien positive Auswirkungen auf die mentale Gesundheit, auf das prosoziale Verhalten und auch auf das schulische Lernen und stellt sich besonders effektiv bei Kindern und Jugendlichen mit Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten heraus.

Die Konzepte des sozio-emotionalen Lernens und der Resilienzförderung überschneiden sich weitgehend. Daher können auch Präventionsprogramme zur Resilienzförderung für die Entwicklung der sozio-emotionalen Kompetenzen hinzugezogen werden.

1.2 Fragestellung

Während positive Auswirkungen von sozio-emotionalem Lernen auf schulische Leistungen belegbar sind, bleibt unklar, ob und wie stark ein Zusammenhang zwischen sozio-emotionalem Lernen und motivationalen Aspekten beim Lernen besteht.

In dieser Arbeit soll darum untersucht werden, ob es gelingt, mit einer Unterrichtseinheit zu sozio-emotionalen Kompetenzen die Lernmotivation positiv zu beeinflussen. Damit könnte ein Aspekt des selbstregulierten Lernens begünstigt werden.

Aufgrund der einleitenden Ausführungen ergibt sich für die heilpädagogische Praxis die folgende Fragestellung:

- **Welche Wirkungen können mit einem Programm zur Resilienzförderung auf die schulische Lernmotivation erzielt werden?**

1.3 Gliederung der Arbeit

Während im einleitenden Kapitel die heilpädagogische Relevanz von Präventionsprogrammen im Bereich der sozio-emotionalen Entwicklung und die damit verbundene Fragestellung skizziert wurde, geht es im Kapitel 2 dieser Arbeit um den Stand der Forschung, um die grundlegenden Konzepte des sozio-emotionalen Lernens, der Resilienzförderung und der Lernmotivation und um deren Zusammenhänge. Im Kapitel 3 wird das methodische Vorgehen, das ausgewählte Präventionsprogramm und die Untersuchungen zur Bestimmung der Effekte beschrieben. Die Forschungsergebnisse sind in Kapitel 4 ersichtlich. In Kapitel 5 folgen die Diskussion der Resultate, die Beantwortung der Fragestellung, die Schlussfolgerungen und im Anschluss ein Ausblick auf weitere Forschungsdesiderate in Bezug auf die Umsetzung von Präventionsprogrammen zu sozio-emotionalem Lernen und deren Auswirkungen auf die Lernmotivation.

2 Stand der Forschung und theoretischer Bezugsrahmen

In dieser Arbeit werden drei Konzepte (sozio-emotionales Lernen, Resilienz und Lernmotivation) verwendet, deren Inhalte und Merkmale nach dem aktuellen Forschungsstand detaillierter erläutert werden.

2.1 Ausgangslage und Forschungsstand

Jugendliche in der Oberstufe sind mit zunehmenden Anforderungen konfrontiert

Jugendliche in der Oberstufe befinden sich in einer kritischen Entwicklungszeit, in welcher sie sich mit einer Reihe von Anforderungen konfrontiert sehen. Der Übergang (auch schulische Transition genannt) von der Primar- in die Oberstufe bedeutet eine Neuorientierung: Sicheres und Bekanntes muss zurückgelassen werden, Neues und Unbekanntes kommt auf die Jugendlichen zu. Andere Gruppenstrukturen, eine Verschärfung der Leistungsbezogenheit, wechselnde Verhaltensanforderungen seitens der Lehrkräfte und soziale Vergleichsprozesse können auf das Selbstkonzept der Jugendlichen einwirken. Nicht selten brechen beim Übergang in die nächste Schulstufe vorübergehend auch die schulischen Leistungen ein.

Hattie (2013) konnte in seiner umfassenden Metastudie hinsichtlich relevanter Faktoren für schulisches Lernen nachweisen, dass Schulwechsel an und für sich einen stark negativen Einfluss auf den Lernerfolg haben. Als wichtigster Faktor für eine erfolgreiche Bewältigung eines solchen Übergangs stellte sich dabei das Etablieren neuer Freundschaften heraus. Der Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe stellt die Jugendlichen vor ähnliche Herausforderungen wie bei einem Schulwechsel. Allerdings sind die Forschungsergebnisse diesbezüglich uneindeutig. Mays, Schneider, Wichmann, Metzner, Zielemanns, Pawils und Franke (2018) fassen auch Studien zusammen, die von positiven Auswirkungen von Transitionen auf das schulische Selbstkonzept berichten. In ihrer eigenen Untersuchung des schulischen Selbstkonzeptes und der Lernmotivation konnten sie jedoch keine signifikante Veränderung bei der Transition von der Grund- in die Sekundarstufe feststellen. Sie weisen aber darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf ihr schulisches Selbstkonzept deutlich niedriger einschätzen als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler und dass bei ihnen deshalb das Gefühl, mit den Anforderungen der Schule nicht zurechtzukommen, bereits zu Beginn der Sekundarstufe negativer ausgeprägt ist.

Neben dieser systembedingten Veränderung ist der Übergang von der Kindheit in die Adoleszenz und Jugend ganz grundsätzlich mit unterschiedlichen Entwicklungsaufgaben verbunden. Werden diese erfolgreich bewältigt, erlangen Jugendliche einerseits Zufriedenheit und soziale Anerkennung und legen andererseits eine Basis für die erfolgreiche Bewältigung von Entwicklungsaufgaben in den anschließenden Lebensphasen. Der Soziologe Havighurst entwickelte 1953 das Konzept der

altersspezifischen, psychosozialen Entwicklungsaufgaben (Hurrelmann & Quenzel, 2014). In einer Modernisierung und Weiterentwicklung dieses Ansatzes stellen Hurrelmann und Quenzel die Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz und Jugend in einen sozialisationstheoretischen Kontext (Hurrelmann & Quenzel, 2014 und Hurrelmann & Quenzel, 2022). Sie unterscheiden dabei vier Hauptaufgaben, die in der Adoleszenz und Jugend bewältigt werden müssen, nämlich das Qualifizieren für eine Berufsbildung, den Aufbau sozialer Bindungen ausserhalb des engsten Familienkreises, den Aufbau einer bewussten Regenerationsfähigkeit und die Entwicklung eines individuellen Werte- und Normensystems zur sozialen und politischen Partizipation. Während viele Jugendliche diese Anforderungen nach einer Anpassungsphase ohne grössere Probleme mit Hilfe ihrer Bezugspersonen meistern, ist es für einige überfordernd und schwierig, die obigen Entwicklungsaufgaben zu lösen.

Besonders infolge ungenügend oder nicht altersgemäss entwickelter Ressourcen und Kompetenzen kann ein starker Entwicklungsdruck entstehen, auf welchen Jugendliche laut Hurrelmann und Quenzel (2014) unterschiedlich reagieren. Ein aus der misslingenden Bewältigung einer oder mehrerer Entwicklungsaufgaben beeinträchtigtes Selbstwertgefühl kann so zu einem externalisierenden Verhalten führen (z.B. Aggression gegenüber anderen), zu einem evadierenden Verhalten (z.B. unstete soziale Beziehungsmuster oder unkontrolliertem Konsum von Drogen, Nahrungsmittel oder elektronischen Medien) oder zu einem internalisierenden Verhalten (wie Rückzug, Isolation oder Desinteresse). So können beim internalisierenden Verhalten psychosomatische Störungen oder depressive Verstimmungen als Symptom für mangelnde Bewältigungskompetenzen verstanden werden, die auf eigene Schwächen zurückgeführt werden.

Das Wohlbefinden von Jugendlichen in der Schweiz nimmt kontinuierlich ab

Dass der oben genannte Entwicklungsdruck hoch ist und sich viele Bewältigungsprobleme in der Adoleszenz manifestieren und durch die anwachsende gesellschaftliche Komplexität auch zunehmen, widerspiegelt sich in der täglichen Erfahrung von Lehrkräften, aber auch in einer Vielzahl von Studien. Im nationalen Bericht zur Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Schweiz (Gesundheitsobservatorium, 2020) wird dargelegt, dass Jugendliche im Alter von 11 bis 15 Jahren ihre Gesundheit und Lebensqualität rund 5% - 15% tiefer einschätzen als Kinder oder junge Erwachsene. Resultate aus der alle vier Jahre durchgeführten Studie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) weisen auf eine konstant abnehmende psychische Gesundheit und eine Verschlechterung des Wohlbefindens bei Jugendlichen über die letzten 20 Jahre hin (Balsiger, Delgrande Jordan, & Schmidhauser, 2023). So geben in der Umfrage von 2022 rund ein Drittel der 9345 befragten 11- bis 15-Jährigen an, dass sie sich durch die Schule gestresst fühlten, Jugendliche in der Sekundarstufe häufiger als diejenigen in der Primarstufe. Sehr viele psychoaffektive Symptome

haben sich im Vergleich zu 2002 nahezu verdoppelt. Während im Jahr 2002 rund 16% aller 11- bis 15-Jährigen angeben, gereizt oder schlecht gelaunt zu sein, sind dies 2022 bereits 30%. Oft müde fühlen sich 50% der Jugendlichen (gegenüber 27% im Jahr 2002), mit Einschlafschwierigkeiten kämpfen 31% (16% im Jahr 2002), verärgert und wütend fühlen sich 26% (2002: 16%), traurig und bedrückt fühlen sich 23% (2002: 13%) und ängstlich und besorgt sogar bereits 18% aller Jugendlichen (gegenüber 6% im Jahr 2002). Die Ergebnisse der HBSC-Studie 2022 deuten auf einen starken Einfluss der Covid-Pandemie auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Jugendlichen hin. Allerdings gab es bereits in der Umfrage 2018 Anzeichen für eine ungünstige Entwicklung, so dass die Ursachen hierfür nicht einzig auf die Pandemie zurückgeführt werden können.

Verhaltensauffälligkeiten nehmen in der Oberstufe zu

Die nicht erfolgreiche Bewältigung von Übergängen und Entwicklungsaufgaben manifestiert sich nicht nur im wahrgenommenen Wohlbefinden der Jugendlichen, sondern auch in festgestellten Gefühls- und Verhaltensstörungen. Mays et al. (2018) erklären Schwierigkeiten in der Emotionsregulation und damit auffälliges Verhalten, vor allem von Jugendlichen mit Förderbedarf mit einer vorübergehenden Kompensation einer verstärkt empfundenen Unsicherheit. Gestützt wird diese These auch durch die Studie von Müller, Fleischli und Hoffmann (2013), welche aufzeigt, dass in der Oberstufe dissoziale Verhaltensweisen wie Aggression, Opposition, Delinquenz und Kriminalität deutlich zunehmen und geschlechterspezifisch (Jungen häufiger als Mädchen) und zum Teil bildungsgangabhängig sind (tiefere Delinquenz und Kriminalität in Gymnasien). Generell lässt sich festhalten, dass im Kindesalter (ca. bis elf Jahre) gehäuft externalisierende Störungsformen auftreten, während im Jugendalter vermehrt internalisierende Auffälligkeiten vorkommen (Ihle & Esser, 2002).

Schweizweit gibt es keine aktuellen und repräsentativen Daten zur Prävalenz (Verbreitung) psychischer Störungen resp. Verhaltensauffälligkeiten (Gesundheitsobservatorium, 2020). Resultate aus den im Kanton Zürich durchgeführten Studien ZESCAP (Zürich Epidemiological Study of Child and Adolescent Psychopathology 1994) und ZAPPS (Zürcher Adoleszenten-Psychologie- und Psychopathologie-Studie 1997) rechnen bei 6- bis 17-Jährigen mit einer Gesamtprävalenz von 22.5% von einer psychischen Erkrankung betroffen zu sein. Dabei werden Angststörungen mit 11.4% am häufigsten festgestellt, danach kommen Ticstörungen (6.0%), ADHS (5.3%) und oppositionelles Trotzverhalten (2.1%). Affektive Störungen (0.7%) und Substanzstörungen (0.3%) werden weniger häufig genannt.

Zahlen aus dem deutschsprachigen Raum scheinen ähnlich hoch zu sein. Die Auswertung der Ergebnisse aus der deutschen BELLA-Studie (BEfragung zum seelischen Wohlbefinden und Verhalten) aus dem Jahr 2007 haben ergeben, dass 21.9 % aller Kinder und Jugendlichen im Alter von

7- bis 17-Jahren Hinweise auf psychische Auffälligkeiten wie Ängste (10.0 %), Störungen des Sozialverhaltens (7.6 %), Depressionen (5.4 %) und ADHS (2.2%) zeigen (Ravens-Sieberer, Wille, Bettge, & Erhart, 2007). Die Auswertung der KiGGS Welle 2 aus den Jahren 2014-2017 (Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland) zeigt einen leicht rückläufigen Trend zu einer Gesamtprävalenz psychischer Auffälligkeiten von 16.9% (Klipker, Baumgarten, Göbel, Lampert, & Hölling, 2018).

Wechselwirkungen zwischen Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten sind hoch

Psychische Verhaltensauffälligkeiten haben auch einen Einfluss auf das schulische Lernen. Nur bei einem ausreichend hohen körperlichen und psychischen Wohlbefinden kann überhaupt Energie für das Lernen aufgewendet werden.

Wie für psychische Auffälligkeiten gibt es auch für Lernschwierigkeiten aufgrund verschiedenster Erhebungs- und Vergleichsproblemen keine repräsentativen Daten. Gold (2019) erwähnt Prävalenzraten von 20 – 25%. Eine detaillierte Zusammenstellung der Prävalenzen von Lernschwierigkeiten bietet Fischbach (2013). Sie beziffert die Prävalenzraten von Lernschwächen in den drei basalen schulischen Grundkompetenzen Lesen, Rechtschreiben und Rechnen auf insgesamt 23.3%. Dies bedeutet, dass fast jedes vierte Kind trotz normaler Intelligenz Lernschwierigkeiten in einem oder mehreren Leistungsbereichen aufweist. Eine diagnostizierte Lernstörung nach ICD erhalten aber nur 13.3% aller Kinder, was nahelegt, dass fast die Hälfte der untersuchten Kinder trotz Lernschwierigkeiten kaum Entlastung oder Förderung bekommt. Werden die einzelnen Prävalenzraten betrachtet, liegen diese bei Lernschwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben zwischen 4 und 6%, bei Lernschwierigkeiten im Rechnen bei 4 bis 5%. Während mehr Jungen von Lernschwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben betroffen sind, sind es bei Lernschwierigkeiten in der Mathematik deutlich mehr Mädchen. Ähnliche Zahlen weisen Lauth, Grünke und Brunstein (2014) aus. Sie schätzen die Verbreitung von Lese-Rechtschreibstörungen im Schulalter auf 6 – 8% und die Verbreitung von Rechenstörungen auf 5 – 8%, was in etwa den Werten von Fischbach entspricht.

Die Wechselwirkungen und gegenseitige Abhängigkeiten zwischen Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten werden insgesamt als hoch betrachtet. Lauth, Hammes-Schmitz und Lebens (2014) weisen eine Komorbidität zwischen Lernstörungen und Aufmerksamkeitsstörungen von 36% aus. In ihrem Literaturüberblick fassen Visser, Büttner und Hasselhorn (2019) zusammen, dass Kinder mit Lernstörungen insgesamt zu mehr internalisierenden und externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten neigen als Kinder ohne solche Lernstörungen. Internalisierende Verhaltenshäufigkeiten wie Angststörungen kommen bei Kindern mit Lese- und Rechtschreibstörungen (LRS) deutlich häufiger vor als bei Kindern ohne LRS (Prävalenz von 9.3% vs

3.3%). Auch für externalisierende Auffälligkeiten werden Zusammenhänge mit LRS beschrieben. So wird die Prävalenz bei Störungen des Sozialverhaltens wie Aggression und Delinquenz mit 13.8% (versus 4.8% ohne LRS) angegeben. Bei AD(H)S wird sogar mit einer Komorbidität von 15-40% gerechnet. Visser et al. (2019) weisen darauf hin, dass der Faktor Unaufmerksamkeit den Zusammenhang zwischen einer LRS und AD(H)S sowie anderen externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten erklären würde. Bei Rechenstörungen lassen sich niedrige Komorbiditäten zu externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten und prosozialen Problemen nachweisen, jedoch keinen Zusammenhang mit AD(H)S und internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten.

Prävention ist wichtig und auch rechtlich festgesetzt

Die oben dargelegten Zahlen zur Prävalenz von Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten wie auch das sinkende Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen weisen auf eine grosse Wichtigkeit von Präventionsmassnahmen hin. Eine erfolgreiche Bewältigung von Entwicklungsaufgaben kann einerseits durch individuelle fachspezifische Förderung unterstützt werden, aber vor allem auch durch eine breite Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen.

Auch auf rechtlicher Ebene ist die Schulung der sogenannten überfachlichen Kompetenzen im Lehrplan 21 festgesetzt (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017). Die Schülerinnen und Schülern sollen neben den fachspezifischen Kompetenzen personale, soziale und methodische Fähigkeiten entwickeln, welche die erfolgreiche Bewältigung von Aufgaben in unterschiedlichen Lebensbereichen ermöglichen. Neben Selbstreflexion, Selbständigkeit und zielorientiertem Arbeiten sollen dabei auch Kommunikations-, Problem- und Konfliktlösefähigkeiten erworben werden. Die Schule wird im Lehrplan 21 als Ort des sozialen, partizipativen Lernens betrachtet, der die Beziehungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und das Übernehmen von Verantwortung für die Gemeinschaft fördert. Persönliche Interessen, individuelle Begabungen und die eigene Persönlichkeit sollen auf- und ausgebaut werden. Erfolgreiches fachliches Lernen wird damit eingebettet in die Entwicklung des individuellen Wohlbefindens, der gegenseitigen Wertschätzung und der sozialen Eingebundenheit (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 3).

Die Schule kann als idealer Ort für die Durchführung von Präventionsmassnahmen im Bereich der sozio-emotionalen Entwicklung betrachtet werden. Beelmann (2008) zählt mehrere Vorteile auf wie die gute Erreichbarkeit von Kindern und Jugendlichen in der Schule, die hohe Effektivität durch die Nutzung bestehender Strukturen und ausgebildeter Pädagoginnen und Pädagogen, die rechtliche Legitimation durch den Auftrag der Schule, auch sozio-emotionale Entwicklungen zu unterstützen, die hohe Bedeutung der Peergroup für das soziale Lernen der Kinder und Jugendlichen und schliesslich auch die ökonomische und zeitliche Effizienz durch die mögliche Verbreitung makrosystemischer Präventionskonzepten über das gesamte Schulsystem.

Prävention über die Förderung von sozio-emotionalem Lernen ist wirkungsvoll, auch bezüglich schulischer Leistungen und vor allem bei Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf

Aus einer Vielzahl an Studien, Metaanalysen und Literaturzusammenfassungen geht hervor, dass Interventionen und Präventionsprogramme im Bereich des sozioemotionalen Lernens (SEL) sehr wirksam sind. Das Ausmass der Veränderung infolge einer Massnahme wird mit der Effektstärke (ES) angegeben. Diese wird je nach Studiendesign unterschiedlich berechnet. Weit verbreitet ist die Verwendung Cohens d als Effektstärkenmass, wobei ein d zwischen 0.2 und 0.5 einem kleinen Effekt, zwischen 0.5 und 0.8 einen mittleren und grösser als 0.8 einem starken Effekt gleichkommt.

- Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor und Schellinger (2011) fassen in einer Metaanalyse die Wirkungen von 213 schulbasierten Präventionsprogrammen zusammen. Sie berechnen für diese Massnahmen kleine bis mittlere Effekte bei den sozial-emotionalen Kompetenzen (Effektstärke $d = 0.57$), beim prosozialem Verhalten ($d = 0.24$), bei Verhaltensproblemen ($d = 0.22$), bei emotionalem Stress ($d = 0.24$) und bei akademischen Leistungen ($d = 0.27$). Gemäss der Metaanalyse sind Präventionsprogramme auf allen Schulstufen gleichermaßen erfolgreich und vor allem dann besonders effektiv, wenn sie durch die Lehrkräfte selbst durchgeführt werden. Die positiven Wirkungen auf die Schulleistungen werden so erklärt, als dass Schülerinnen und Schüler, die selbstbewusster sind, mehr Vertrauen in ihre Lernfähigkeiten haben und sich höhere Ziele setzen, sich mehr anstrengen und ausdauernder an einer Arbeit bleiben. Auch scheinen Jugendliche, die ihre Problemlösefähigkeiten gezielt einsetzen um Schwierigkeiten zu überwinden, in der Schule besser abzuschneiden. Ebenfalls wird erwähnt, dass Präventionsprogramme im Bereich des sozio-emotionalen Lernens die exekutiven Funktionen wie Inhibitionskontrolle, Planungs- und Umsetzungs Kompetenzen stärken können.
- In einer Nachfolgestudie konnte aufgezeigt werden, dass die gemessenen Effekte auch über längere Zeit anhalten (Mahoney, Durlak, & Weissberg, 2018).
- Sklad, Diekstra, De Ritter, Ben und Gravesteijn (2012) ermitteln in einer Metaanalyse von 15 Studien etwas niedrigere Effekte im Bereich von 0.07 – 0.20.
- In einer Übersicht über 28 deutschsprachige schulbasierte Massnahmen zur Prävention von Verhaltensstörungen in der Sekundarstufe I stellen Casale, Hennemann und Hövel (2014) fest, dass sowohl externalisierende wie internalisierende Verhaltensauffälligkeiten reduziert werden können. Allerdings weisen die Autoren darauf hin, dass Prävention im Sinne eines Aufbaus von prosozialem Verhalten wirksamer ist. Ferner stellen sie eine Liste von Faktoren zusammen, die einen nachgewiesenen Zusammenhang mit der Programmwirksamkeit haben. Es sind

dies die Konzepttreue (wie genau werden die Manuals der vorgeschlagenen Massnahmen befolgt), die Quantität (d.h. wie viele Elemente des Originalprogramms werden tatsächlich durchgeführt), die Qualität (d.h. wie klar, deutlich und angemessen die Programminhalte aus dem Manual durchgeführt werden), die Einstellung der beteiligten Personen (d.h. wie gut und nachhaltig die Massnahmen von den Schülerinnen und Schüler und den Lehrpersonen angenommen werden) und die Einzigartigkeit (d.h. inwiefern sich das Programm von anderen Präventionsmassnahmen unterscheidet).

- In einer Metaanalyse von 40 experimentellen und quasi-experimentellen Evaluationsstudien von sozio-emotionalen Förderprogrammen bestimmten Corcoran, Cheung, Kim und Xie (2018) fächerspezifisch unterschiedlich hohe Effekte auf die schulischen Leistungen. Während in den Naturwissenschaften ein durchschnittlich kleiner positiver Effekt (ES 0.19 bei 5 untersuchten Studien) berechnet wurde, konnte in der Mathematik ein mittelgrosser Effekt (ES 0.26 bei 33 Studien) und im Lesen ebenfalls ein mittelgrosser Effekt (ES 0.25 bei 35 Studien) bestimmt werden. In einer Detailanalyse der Wirkungen auf die Leistungen in Mathematik konnten die Autorinnen und Autoren keine systematischen Differenzen bezüglich Alter, Schulstufe oder sozioökonomischen Status der Schülerinnen und Schüler feststellen. Interessanterweise zeigen aber auch Förderprogramme mit geringeren Intensitäten von weniger als 15 min pro Tag resp. 75 min pro Woche bereits mittelgrosse Effekte (ES 0.32).
- Eine weitere Metaanalyse von 12 deutschsprachigen Präventionsstudien im Primarschulalter (Hövel, Hennemann, & Rietz, 2019) zeigt leichte bis mittlere positive Effekte im prosozialem Verhalten ($d=0.11$), in der Reduktion von Verhaltensproblemen ($d=0.15$), in den schulischen Fertigkeiten ($d=0.23$) und im emotional-sozialem Wissen ($d=0.32$).
- Schulbasierte Förderprogramme von sozio-emotionalem Lernen erweisen sich als sehr kosteneffizient, weil sie auf bestehende Strukturen und Infrastruktur zurückgreifen können. Dies konnte am Beispiel des sehr umfassenden Präventionsprogrammes PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies) an 23 Schulen in England aufgezeigt werden (Turner, Sutton, Harrison, Hennessey, & Humphrey, 2019).
- Hagarty und Morgan (2020) untersuchen in ihrer Metastudie spezifisch die Wirkungen von SEL-Präventionsprogrammen auf Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten. Sie kommen zum Schluss, dass eine Erhöhung der sozialen Fertigkeiten bei jüngeren Schülerinnen eher durch spielbasierte Programme erzielt werden können, während lern- und verhaltensorientierte Programme bei älteren Schülerinnen eine Wirkung zeigen. Diese aktuellen Resultate werden gestützt durch eine Vielzahl älterer Metastudien. So stellten z.B.

Weare und Nind (2011) oder auch Clarke, Morreale, Field, Hussein und Barry (2015) fest, dass sich Präventionsprogramme, die die Stärkung von sozio-emotionalen Kompetenzen und die Reduktion von Problemverhalten zum Ziel hatten, positive Effekte auf die mentale Gesundheit aufweisen und sich besonders effektiv bei Kindern und Jugendlichen mit Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten zeigten.

- Cipriano et al. (2023) bestätigen in der aktuellsten und umfassendsten Metaanalyse von über 400 Einzelstudien die ausgewiesenen positiven Effekte, relativieren aber infolge der grossen Unterschiede in den Studiendesigns die Höhe dieser Effekte. Sie berechnen leichte bis mittlere Effektstärken für die SEL-Fertigkeiten (ES 0.219), Haltungen und Überzeugungen (ES 0.209), prosoziales Verhalten (ES 0.178), externalisierendes Verhalten (ES 0.162), gemeinschaftbildendes Verhalten (ES 0.255), Beziehungen zu Gleichaltrigen (ES 0.222), emotionalen Stress (ES 0.140), Schulbetrieb (ES 0.122), Disziplinarfolgen (ES 0.183), Schulklima (ES 0.293), familiäre Beziehungen (ES 0.061) und physische Gesundheit (ES 0.160).

Förderung von sozio-emotionalem Lernen ist möglich über die Förderung von Resilienz

Die Wirksamkeit vieler Präventionsprogramme im Bereich des sozioemotionalen Lernens konnte wie oben dargelegt durch eine grosse Anzahl empirischer Studien nachgewiesen werden. Unter den erfolgreichen Präventionsprogrammen befinden sich auch zahlreiche Programme zur Stärkung der Resilienz. Dies ist nicht weiter erstaunlich, zielen sowohl das Konzept des sozio-emotionalen Lernens wie auch das der Resilienzförderung auf sehr ähnliche Faktoren ab, nämlich auf die Stärkung von intra- und interpersonellen Kompetenzen und auf verantwortungsbewusste Entscheidungskompetenzen.

Es besteht eine Forschungslücke bezüglich der Wirkung von sozio-emotionalen Förderprogrammen auf die schulische Lernmotivation

Während die Wirkungen von Präventionsprogrammen im Bereich des sozioemotionalen Lernens auf Schulleistungen oder Sozialverhalten untersucht worden sind (Corcoran et al., 2018 oder Cipriano et al., 2023), konnten im Rahmen dieser Arbeit aber keine Studien gefunden werden, welche den direkten Einfluss auf die Lernmotivation erforschten. Dies ist erstaunlich, kann doch davon ausgegangen werden, dass das Erleben positiver Emotionen wie Freude oder Stolz beim Lernen zu einem vertiefteren Verständnis und einer ganzheitlicheren Herangehensweise führt (Götz, 2020, S. 50) und positive Veränderungen in den eigenen Haltungen und Überzeugungen oder im prosozialen Bereich auch motivationsfördernd wirken. Zwar belegten Lazowski und Hulleman (2016) in einer umfassenden Metaanalyse, dass Interventionen zur Erhöhung von Motivation wirksam sind ($d = 0.49$). Sie klammerten aber explizit Studien aus, die auf ein breiteres Spektrum sozio-emotionaler Kompetenzen abzielten und sich nicht direkt auf motivationale Prozesse bezogen. Mit der

vorliegenden Arbeit soll daher versucht werden, Hinweise für die Zusammenhänge sozio-emotionaler Förderung und Lernmotivation zu ermitteln.

Fazit für diese Arbeit:

- Präventions- und Interventionsprogramme im Bereich SEL zeigen leichte bis mittelstarke Effekte, besonders effektiv erweisen sie sich bei Schülerinnen und Schülern mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten. Sie können im Schulkontext kostengünstig umgesetzt werden.
- Effekte werden auch beim schulischen Lernen belegt. Wirkungen auf motivationale Aspekte werden zwar in verschiedenen Studien angesprochen, es konnte aber keine Studie gefunden werden, welche einen direkten Einfluss auf die Lernmotivation nachweist.
- Die heilpädagogische Relevanz der Fragestellung erscheint daher gegeben.

2.2 Sozio-emotionales Lernen SEL

2.2.1 Definition und Merkmale von SEL

Sozio-emotionales Lernen zielt darauf ab, die Entwicklung von sozialen und emotionalen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern zu unterstützen. Unter den sozialen Kompetenzen wird eine Reihe von Fähigkeiten verstanden wie zum Beispiel unangemessenes Verhalten zu unterdrücken, Belohnungen aufzuschieben oder Techniken zur Emotionsregulation zu nutzen, welche helfen «in sozialen Situationen persönliche Ziele zu erreichen und gleichzeitig positive Beziehungen zu anderen aufrecht zu erhalten» (Siegler, Saffran, Gershoff & Eisenberg, 2021, S. 420).

Emotionale Kompetenzen umfassen nach Saarni (2002) eine Reihe von Schlüsselfertigkeiten wie Emotionswahrnehmung bei sich und anderen, über Emotionen zu kommunizieren, Empathie zu verspüren, zwischen Emotionsausdruck und Emotionsempfindung zu unterscheiden, effektive Problemlösestrategien zu nutzen, sich der emotionalen Kommunikation in sozialen Beziehungen bewusst zu sein und auch die Selbstwirksamkeit, in sozialen Interaktionen eine erwünschte Reaktion hervorrufen zu können.

Die Verbesserung der sozial-emotionalen Fähigkeiten ermöglicht es Kindern und Jugendlichen generell, sich zu verantwortungsbewussten und sozial kompetenten Mitgliedern der Gesellschaft zu entwickeln. Darüber hinaus kann sozio-emotionales Lernen auch dazu beitragen, soziale Ungleichheiten zu verringern und integrativ zu wirken. Schulbasierte Programme zum sozio-emotionalen Lernen geben allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, diese wichtigen Fähigkeiten zu entwickeln. Damit kann die Lücke zwischen Kindern und Jugendlichen mit und ohne

Förderbedarf verringert werden. Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf lernen z.B. leichter Beziehungen mit anderen zu etablieren und dadurch auch leichter zu lernen. Dies hat zur Folge, dass sich die Erfolgchancen in der Schule wie auch im späteren Leben erhöhen. Gleichzeitig können riskante Verhaltensweisen wie Gewalt, Mobbing, Substanzmissbrauch oder Schulabsentismus reduziert werden (Weare & Nind, 2011; Clarke et al., 2015).

Wie in Kapitel 2.1 dargestellt, gibt es darum einen breiten bildungspolitischen Konsens darüber, dass in der Schule neben der fachspezifisch-kognitive Entwicklung auch die soziale und emotionale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen gefördert und unterstützt werden soll. Dies widerspiegelt sich entsprechend in allen modernen Lehrplänen. Im Schulsetting ergeben sich viele Möglichkeiten, wie das sozio-emotionale Lernen gefördert werden kann. In verschiedenen Förderprogrammen wie auch in den Lehrplänen werden Aktivitäten wie Rollenspiele, Kooperations- und Kommunikationstechniken, Konfliktlösekompetenzen, soziales Engagement oder die Selbst- und Fremdwahrnehmung von Gefühlen und Emotionen erwähnt.

Das im Bereich SEL einflussreiche Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL) definiert sozio-emotionales Lernen als einen konstanten Prozess, nämlich (aus dem Englischen übersetzt in Hetmanek, A., Knogler, M. & CHU Research Group, 2019):

«den Prozess, durch den Kinder und Erwachsene lernen, Wissen, Einstellungen und Schlüsselfähigkeiten zu erwerben und effektiv anzuwenden. Sie sollen durch SEL Emotionen verstehen und mit ihnen umgehen können, sich selbst positive Ziele setzen und erreichen lernen, Empathie für andere empfinden und zeigen, positive Beziehungen aufbauen und pflegen sowie verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen können.»

Theoretisches Kernstück des sozialen und emotionalen Lernens nach CASEL sind dabei fünf miteinander zusammenhängende Gruppen von kognitiven, affektiven und verhaltensbezogenen Kompetenzen, die am effektivsten gefördert werden, wenn sie in im Lehrplan und im täglichen Unterricht verankert, sich im Schulklima und Bildungsstandards widerspiegeln und von der Familie und der erweiterten Schulgemeinschaft unterstützt werden (siehe Abbildung 1). Daher beginnt die SEL-Förderung im Kindergarten und wird bis zur Oberstufe weitergeführt.

Während sich Selbstbewusstheit und Selbstmanagement (orange) auf intrapersonale Aspekte beziehen, repräsentieren Soziales Bewusstsein und Beziehungsfähigkeit (blau) interpersonale Aspekte. Verantwortungsbewusstes Entscheiden (grün) kann sowohl als individueller wie auch als sozialer Prozess verstanden werden und steht daher für beide Bereiche (Hetmanek et al., 2019).

Abbildung 1: Die fünf CASEL-Kompetenzen nach dem CASEL-Framework (Hetmanek et al., 2019).

Die fünf CASEL-Kompetenzen umfassen (gekürzt nach Hetmanek et al., 2019):

1. **Selbstbewusstheit:** Die Fähigkeit, die eigenen Gefühle und Gedanken sowie ihren Einfluss auf das Verhalten differenziert wahrzunehmen.
Dazu gehört die eigenen Stärken und Schwächen zu kennen und ein wohlbegründetes Gefühl von Vertrauen und Optimismus zu haben.
2. **Selbstmanagement:** Die Fähigkeit, die eigenen Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen in verschiedenen Situationen wirksam zu regulieren.
Dazu gehört Stress zu bewältigen, Impulse zu kontrollieren, sich selbst zu motivieren sowie sich persönliche und akademische Ziele zu setzen und auf deren Erreichen hinzuarbeiten.
3. **Soziales Bewusstsein:** Die Fähigkeit, die Perspektive anderer Menschen mit verschiedenen Hintergründen und Kulturen einzunehmen und sich in sie einzufühlen, um soziale und ethische Verhaltensnormen nachvollziehen zu können.
Dazu gehört familiäre, schulische und gesellschaftliche Unterstützung und Ressourcen zu erkennen.
4. **Beziehungsfähigkeit:** Die Fähigkeit, gesunde und bereichernde Beziehungen mit verschiedenen Individuen und Gruppen aufzubauen und zu pflegen.
Dazu gehören klare Kommunikation, aktives Zuhören, Kooperation, Widerstand gegen

unangemessenen sozialen Druck, Konflikte konstruktiv zu verhandeln und sich um Hilfe zu bemühen oder sie anzubieten, wenn sie gebraucht wird.

- 5. Verantwortungsbewusstes Entscheiden:** Die Fähigkeit, konstruktive und respektvolle Entscheidungen in Bezug auf persönliches Verhalten und soziale Interaktionen zu treffen und dabei ethische Standards, Sicherheitsbedenken, soziale Normen und Konsequenzen verschiedener Aktionen zu berücksichtigen.

Dazu gehört, stets sowohl das eigene als auch das Wohlbefinden der anderen im Blick zu haben.

Insgesamt zeigt sich, dass sozio-emotionales Lernen nicht nur einen positiven Einfluss auf das individuelle Wohlbefinden hat, sondern auch einen Beitrag zu einer gesünderen und solidarischeren Gesellschaft leisten kann. Indem es Schülerinnen und Schüler dabei unterstützt, ihre sozialen und emotionalen Kompetenzen zu entwickeln, legt es den Grundstein für eine erfolgreichere und resilientere Zukunft.

2.2.2 Erhebung von SEL

In den Förderbereichen Lernen, Mathematik oder Sprache werden vor allem kognitive Entwicklungs- oder Leistungstests eingesetzt, die mehrheitlich auf schriftlicher oder bildbasierter Ebene stattfinden. Dazu zählen z.B. curriculum-basierte Schultests, Intelligenztests oder auch Funktionstests. Für den Förderbereich Verhalten kommen hingegen zumeist standardisierte Screening-Verfahren und psychometrische Testverfahren zur Anwendung, welche in der Regel auf eine Beobachtung des Verhaltens zurückgreifen. Eine gute Übersicht über relevante Test- und Screening-Verfahren zur Erfassung des Sozialverhaltens, von Sozialkompetenzen oder von Verhaltensschwierigkeiten liefern Zurbriggen und Schmidt (2022).

Die Wirkungen schulbasierter SEL-Förderprogramme werden je nach anvisiertem Schwerpunkt mit unterschiedlichsten Verfahren erhoben. Zumeist werden Fragebögen zur Beurteilung des Verhaltens eingesetzt (Cipriano et al., 2023). International weit verbreitet und auch bei der Beurteilung von schulbasierten SEL-Förderprogrammen am meisten verwendet ist der Strengths and Difficulties Questionnaire SDQ (Cipriano et al., 2023). In diesem diagnostischen Instrument zur Fremd- und/oder Selbstbeurteilung kindlichen oder jugendlichen Verhaltens werden die fünf Bereiche emotionale Probleme, externalisierende Verhaltensauffälligkeiten, Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsprobleme, Probleme mit Gleichaltrigen und prosoziales Verhalten eingeschätzt. Grund für die breite Nutzung des SDQ ist der kostenlose Zugang, die Übersetzung in mehr als 40 Sprachen sowie die Normierung für verschiedenste Länder.

Zur SEL-Förderung werden auch Präventionsprogramme zur Förderung der Resilienz gezählt (siehe Kapitel 2.3.3). Diese nutzen in der Regel spezifische Erhebungsverfahren zur Messung der Resilienz (siehe Kapitel 2.3.4). In dieser Arbeit wird ein Resilienzförderprogramm eingesetzt. Daher macht es

Sinn, die Wirkungen dieses Programmes anstatt mit einem üblicherweise für die Erhebung von SEL genutzten Verfahren wie SDQ direkt über die Veränderung der Resilienz zu erfassen.

Fazit für diese Arbeit:

- Schulbasierte Programme zum sozio-emotionalen Lernen machen aus heilpädagogischer Sicht grossen Sinn, um Differenzen zwischen Schülerinnen und Schülern mit und ohne besonderem Förderbedarf zu reduzieren.
- Mit dem CASEL-Framework kann auf ein etabliertes Konzept zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen abgestützt werden.
- Die Erhebung der Veränderungen des sozio-emotionalen Lernens erfolgt direkt mit der Erhebung der Resilienz.

2.3 Resilienz

2.3.1 Definition und Merkmale von Resilienz

Der Begriff Resilienz wird je nach Definition aus dem lateinischen Wort «resilere» (zurückspringen, abprallen) oder aus dem englischen Wort «resilience» (Spannkraft, Widerstandsfähigkeit oder Elastizität) abgeleitet. Entsprechend wurde darunter ursprünglich die physikalische Fähigkeit eines Körpers verstanden, nach einer Veränderung der Form wieder in seine Ursprungsform zurückzuspringen oder noch etwas allgemeiner als die Fähigkeit eines Systems, nach einer Störung wieder in den Ursprungszustand zurückzukehren. Der Begriff Resilienz wird daher nicht nur in der Psychologie, sondern auch in verschiedenen anderen Bereichen wie der Energiewirtschaft, dem Ingenieurwesen oder den Naturwissenschaften (z.B. Resilienz von Ökosystemen) verwendet (Thun-Hohenstein, Lampert & Altendorfer-Kling, 2020, 8).

In den Sozialwissenschaften finden sich eine Vielzahl verschiedener Definitionen von Resilienz, abhängig von den Kriterien, welche als Massstab genommen werden. Ausgangslage ist die Beobachtung, dass es Kinder (oder auch Erwachsene) gibt, welche sich trotz widriger Umstände zu leistungsfähigen, zufriedenen und psychisch gesunden Persönlichkeiten entwickeln können. Diese Individuen lassen sich also durch Krisen nicht unterkriegen, sondern sind im Gegenteil in der Lage, trotz einer schwierigen Lebenssituation aktiv zu handeln und sich ihre Umwelt so zu gestalten, dass ihre Fähigkeiten und Kompetenzen aufrechterhalten oder sogar ausgebaut werden.

Als Resilienz wird daher die Fähigkeit verstanden, erfolgreich mit belastenden Lebensumständen und negativen Folgen von Stress umzugehen (Wustmann Seiler, 2018) oder auch die Fähigkeit, Krisen zu

bewältigen und sie durch Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen als Anlass für Entwicklungen zu nutzen (Böhme, 2019). Im deutschsprachigen Raum wird oft die Definition von Wustmann verwendet, die Resilienz als «eine psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken» versteht (Wustmann Seiler, 2018, S. 18).

In einer engen Definition von Resilienz wird von einer positiven Entwicklung oder Erholung trotz einer hohen Risikosituation ausgegangen (z.B. Armut, psychisch kranke Eltern, Trennungen, Verlust von Geschwistern oder Eltern oder auch traumatische Erlebnisse wie Krieg, sexuelle oder psychische Missbräuche). Diese enge Sichtweise kann ausgeweitet werden, wenn Resilienz als Kompetenz verstanden wird, die sich aus Einzelfähigkeiten zusammensetzt und die sich nicht nur auf das positive Überwinden von Hochrisikosituationen beruft, sondern auch den «Erwerb bzw. den Erhalt altersangemessener Fähigkeiten und Kompetenzen» und die «erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben» beinhaltet (Wustmann Seiler, 2018, S. 20; Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 12). Diese Einzelfähigkeiten sind somit nicht nur für den Umgang von sehr kritischen Situationen wichtig, sondern auch dafür, altersentsprechende Entwicklungsaufgaben und weniger kritische Alltagssituationen zu bewältigen (Fröhlich-Gildhoff, Reutter & Schopp, 2021, S. 6).

Resilienz wird nicht als angeborenes Persönlichkeitsmerkmal betrachtet, sondern als eine Fähigkeit, die im Lauf des gesamten Lebens in der Interaktion mit Mitmenschen und Umwelt erworben und weiterentwickelt wird. Resilienz wird somit als dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess verstanden, der auch zeit- und situationsbedingt variabel ist und multidimensional betrachtet werden soll (Wustmann Seiler 2018, S. 28 - 33). Dies bedeutet zum Beispiel, dass frühe positive Bewältigungserfahrungen ein Kind stärken und es ihm ermöglichen, zukünftige Belastungen oder Entwicklungsaufgaben wie Übergänge von einer Schulstufe zur nächsten leichter zu meistern. Es bedeutet aber auch, dass die Fähigkeit, Schwierigkeiten erfolgreich zu bewältigen, nicht über die Zeit gleich bleibt, sondern in Phasen erhöhter Vulnerabilität (z.B. wie der einsetzenden Pubertät) variieren kann.

In verschiedenen Langzeitstudien wurde die Entwicklung unter schwierigen Umständen untersucht. Geprägt wurden diese Studien von den Arbeiten um Antonovskys Konzept der Salutogenese, in welchem nach den Entstehungs- und Erhaltungsbedingungen von Gesundheit geforscht wird. Auch in den Pionierstudien zur Resilienz wurde das Augenmerk zunehmend weg von pathologischen Faktoren hin zu den Ressourcen von Menschen gelegt. Anstatt Risiken zu identifizieren und zu minimieren, sollten die Ressourcen bestimmt werden, die es ermöglichen, gegen ebendiese Risiken widerstandsfähig zu werden. Gute Übersichten über die relevantesten Studien wie z.B. die Kauai-

Studie, die Isle-of-Wight-Studie, die Mannheimer Risikokinderstudie oder die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie sind in Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) oder Wustmann Seiler (2018) zu finden.

In den Studien wurde ein Set von sogenannten Schutzfaktoren identifiziert, welche die Wahrscheinlichkeit einer gesunden und positiven psychischen Entwicklung erhöhen. Wustmann Seiler (2018) teilt diese Schutzfaktoren in soziale und personale Ressourcen auf.

- Unter sozialen Ressourcen werden das Vorhandensein einer stabilen emotional zugewandten Bezugsperson, ein wertschätzendes Erziehungsklima, soziale Beziehungen ausserhalb der Kernfamilie und qualitativ gute Bildungsinstitutionen verstanden (Wustmann Seiler, 2018; Fröhlich-Gildhoff et al., 2021). Als «wesentlichster Schutzfaktor, der am stärksten zu einer gelingenden, seelisch gesunden Entwicklung beiträgt und viele Risikofaktoren abpuffern kann,» zählt gemäss Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022, S. 32) «eine stabile, wertschätzende, emotional warme Beziehung zu einer (erwachsenen) Bezugsperson.» Die Wichtigkeit einer solchen Beziehung für eine resiliente Entwicklung wird durchgängig in allen relevanten Studien erwähnt. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Erfahrung einer solchen unterstützenden und haltgebenden Beziehung nicht ausschliesslich in der engeren Familie gemacht werden muss, sondern auch im weiteren Familienkreis (z.B. Grosseltern), bei Freunden oder sogar in Bildungsinstitutionen (z.B. Lehrpersonen) gemacht werden können. Es ist somit weniger entscheidend, zu wem eine solche Beziehung besteht, sondern wie diese gestaltet ist, damit sie positiv auf die Entwicklung einwirken kann (Fröhlich-Gildhoff et al., 2021, S. 7).
- Zu den personalen Ressourcen werden sowohl kindsbezogene Faktoren (Eigenschaften von Geburt auf wie z.B. positives Temperament) wie auch sogenannte Resilienzfaktoren (Eigenschaften, die durch Interaktion mit der Umwelt und durch erfolgreiche Bewältigung von Entwicklungsaufgaben erworben werden) gezählt.

Die Analyse der oben erwähnten Langzeitstudien und weiterer Überblicksarbeiten führt zum Schluss, dass auf personaler Ebene sechs Kompetenzen besonders wichtig für die Bewältigung von Krisensituationen, anforderungsreichen Alltagsproblemen oder Entwicklungsaufgaben sind. In einigen Studien wie in Fröhlich-Gildhoff et al. (2021) wird eine siebte Kompetenz, die Sinnfindung und Zielanpassung, ausgewiesen, die aber umstritten diskutiert wird (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Personale Resilienzfaktoren (abgeändert nach Fröhlich-Gildhoff et al., 2021).

Wichtigste personale Resilienzfaktoren (Fröhlich-Gildhoff et al., 2021):

1. **Selbst- und Fremdwahrnehmung:** Darunter wird die ganzheitliche Erfassung und Reflexion eigener Emotionen, Handlungen und Gedanken verstanden, aber auch die Fähigkeit, andere Personen und ihre Gefühlslagen angemessen einzuschätzen und ihre Perspektive einzunehmen, indem man sich in deren Sicht- und Denkweisen zu versetzen vermag.
2. **Selbstregulation/-steuerung:** Dies beinhaltet die Fähigkeit, eigene innere Zustände wie Gefühle und Spannungszustände zu erkennen, aktiv herzustellen, zu beeinflussen und zu kontrollieren, sowie die entsprechenden physiologischen Prozesse und Verhaltensweisen zu regulieren. Es erfordert Kenntnisse über Selbstberuhigungsstrategien und Handlungsalternativen, sowie das Bewusstsein für individuell wirksame Methoden.
3. **Selbstwirksamkeit:** Selbstwirksamkeit bedeutet, Vertrauen in eigene Fähigkeiten und die Überzeugung zu haben, Ziele trotz Hindernissen erreichen zu können. Selbstwirksame Personen haben realistische Erwartungen und können Ereignisse angemessen bewerten. Dies wird durch passende Aufgaben und Rückmeldungen gefördert, die mit Vorteil innerhalb der Zone der nächsten Entwicklung liegen.
4. **Soziale Kompetenz:** Umfasst das Einschätzen von sozialen Situationen, Empathie, Durchsetzungsvermögen, Konfliktlösung und die Fähigkeit zur zwischenmenschlichen Kommunikation sowie zur Inanspruchnahme sozialer Unterstützung.

5. **Problemlösekompetenz:** Damit ist die Fähigkeit gemeint, komplexe Situationen zu verstehen, Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen. Systematisches Vorgehen, Analyse von Problemen und Abwägen verschiedener Lösungswege sind dabei entscheidend. Diese Fähigkeiten entwickeln sich bereits in einfachen Situationen wie beim Erkunden als Kleinkind.
6. **Aktive Bewältigungskompetenzen:** Es geht darum, stressige Situationen angemessen einzuschätzen, zu bewerten und zu reflektieren, um dann aktiv geeignete Bewältigungsstrategien einzusetzen. Dazu gehört auch das Wissen um eigene Grenzen und die Fähigkeit, bei Bedarf soziale Unterstützung zu suchen.
7. **Sinnfindung und Zielanpassung:** Persönliche Ziele und ein Sinn im Leben beeinflussen die Bewältigung von Herausforderungen sowie den Umgang mit Verlusten und Einschränkungen. Es ist wichtig, über realistische Selbsteinschätzungen zu verfügen und entsprechend Ziele anzupassen, um das eigene Wohlbefinden zu sichern und die eigene seelische Widerstandskraft zu stärken.

Fröhlich-Gildhoff et al. (2021) weisen darauf hin, dass die personalen Resilienzfaktoren nicht unabhängig voneinander auftreten, sondern sich gegenseitig beeinflussen. Daher macht es auch mehr Sinn, diese präventiv und übergreifend anstatt isoliert zu fördern.

2.3.2 Zusammenhang Resilienz – SEL

Zwischen der Förderung von Resilienz und der Förderung sozio-emotionalen Lernens gibt es bedeutende Überschneidungen, werden doch sehr ähnliche Kompetenzen adressiert. Bei beiden Konzepten ist es das Ziel, dass Kinder und Jugendliche trainieren, ihre Gefühle, ihre Gedanken und ihre Verhaltensweisen besser zu erkennen und zu regulieren. Mit der Stärkung dieser Kompetenzen werden sie in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung unterstützt.

In Abbildung 3 ist ersichtlich, wie die beiden Konzepte zusammenhängen resp. wie sie sich überschneiden. Die Komponenten der Resilienzförderung, die persönlichen Resilienzfaktoren, sind allesamt in den Gruppen der Verhaltenskompetenzen der SEL-Förderung abgebildet. Oder umgekehrt: alle zu fördernden Verhaltenskompetenzen der SEL-Förderung werden ebenfalls in einem oder mehreren Resilienzfaktoren aufgenommen. Daher lässt sich sagen, dass eine Resilienzförderung einer Förderung der sozio-emotionalen Kompetenzen gleich kommt.

Abbildung 3: Zusammenhang zwischen den beiden Konzepten der Resilienzförderung und der Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen (eigene Darstellung).

2.3.3 Schulische Resilienzförderprogramme

Es liegt eine ganze Reihe von schulbasierten Resilienzförderprogrammen vor, deren Evaluationen auf zumeist positive Wirkungen mit eher geringen Effektstärken hinweisen:

- Mind matters (Franze 2007: Ein Programm zur Förderung der psychischen Gesundheit in Schulen der Sekundarstufe 1 – deutschsprachige Adaptation und Ergebnisse des Modellversuchs),
Pre-post-Design, 4019 SuS, geringe Effekte auf Konfliktfähigkeit, Leistungsbereitschaft
- Prävention und Resilienzförderung in Grundschulen – PRiGS (Fröhlich-Gildhoff 2020):
Pre-Post-Design, 152 SuS Durchführungsgruppe, 74 SuS Vergleichsgruppe, positive Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung durch LP, geringe Effektgrößen im Bereich von ES = 0.05 - 0.20
- SPARK: The Speaking to the Potential, Ability, and Resilience Inside Every Kid (Green 2021: Social and emotional learning during early adolescence: Effectiveness of a classroom-based SEL program for middle school students):
Pre-post-Design, 357 SuS aus 22 Klassen (11 Interventions-, 11 Vergleichsklassen), deutliche Erhöhung des Resilienzempfindens (RSCA resilience score 116 -> 130)
- Resilienzförderung in der Schule (SB-München 2021: Aktive Gesundheitsvorsorge durch praktische Übungen zur Förderung der psychischen Widerstandskraft)
Übungsanleitungen auf Basis div. Studien
- Prävention und Resilienzförderung in der Sekundarstufe I – PRiS (Fröhlich-Gildhoff 2021):
Pre-Post-Design, 564 SuS, infolge Corona keine umfassende Evaluation

- Resiliente Kinder (Muckenhofer 2023: Evaluation eines Programms zur Förderung der Resilienz in der Elementar- und Primarpädagogik):
Pre-post-Design, 125 SuS, positive Veränderungen der sozio-emotionalen Kompetenzen, Stärken und Schwächen sowie des körperlichen und seelischen Wohlbefindens und des Selbstwerts
- Resilience Psycho-Education program (Koçhan & Aypay, (2024). The effect of the resilience Psycho-Education program on 8th-grade students' resilience, school burnout and school attachment levels):
*54 SuS (je 18 Sus in Pre-Post-Followup, Durchführungs-, Vergleichs- und Placebogruppen)
8 Sessions, anhaltende erhöhte Resilienz in Durchführungsgruppe*

Für die vorliegende Arbeit wurde ein für die Oberstufe konzipiertes Programm benötigt. Dabei fiel die Wahl auf das Programm PRiS, weil dieses für den deutschsprachigen Raum entwickelt worden ist, sehr umfassend angelegt ist und auf das bereits etablierte Unterrichtswerk PRiG für die Primarstufe aufbaut.

2.3.4 Erhebung von Resilienz

Obschon die Resilienzforschung inzwischen über 40 Jahre alt ist, scheint es wie in Kapitel 2.3.1 beschrieben noch keinen wissenschaftlichen Konsens über eine einheitliche Definition von Resilienz zu geben. Dies widerspiegelt sich einerseits in den weit divergierenden Konzeptionen von Resilienzförderprogrammen, andererseits auch in der Wahl und der Messung der entsprechend verwendeten Resilienzfaktoren. Liu, Ein, Gervasio, Battaion, Reed und Vickers (2020) zeigten in einer umfassenden Meta-Analyse von 268 Studien zu Resilienzinterventionen, dass zwar ein kleiner, aber statistisch relevanter Gesamteffekt von $g = 0.48$ über alle Studien hinweg bestimmt werden konnte, dass die gemessenen Faktoren aber kaum vergleichbar sind.

In den untersuchten Studien wurden 37 verschiedene Messverfahren verwendet, bei den meisten handelt es sich um Selbsteinschätzungsfragebögen. Nur vier dieser Messverfahren wurden mehr als zehn Mal eingesetzt (die Resilience Scale (RS), die Brief Resilience Scale (BRS), die Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) und die Resilience Scale for Children and Adolescents (RSCA)) und nur mit zwei davon konnten statistisch relevante Effektgrößen ermittelt werden (RS, CD-RISC).

Im deutschsprachigen Raum werden zur Resilienzmessung in der Regel ebenfalls die obigen Messverfahren eingesetzt. Besonders einfach handhabbar ist die abgekürzte Version der Resilience Scale (RS) nach Wagnild und Young (1993), die Resilienzskala RS-13 von Leppert (2008). Diese umfasst lediglich 13 Fragen, die die Resilienz dennoch genügend genau abbilden. Höfler und Fröhlich-Gildhoff (2020) schlagen explizit für Jugendliche eine eigene Resilienzskala RS-J mit 27 Fragen vor.

Diese Resilienzskala wurde jedoch noch nicht oft eingesetzt. Daher wurde für diese Arbeit die Resilienz-Skala RS-13 verwendet.

Fazit für diese Arbeit:

- Für die Resilienzförderung im Rahmen dieser Arbeit wird das Präventions- und Resilienzförderprogramm PRiS verwendet. Es ist für den deutschsprachigen Raum explizit für die Oberstufe konzipiert. Es baut auf das in der Primarstufe erprobte und evaluierte Konzept PRiG auf.
- Für die Erhebung der Resilienz wird die Resilienzskala RS-13 eingesetzt, weil sie weltweit genutzt wird und mit 13 Fragen nur halb so viele Items wie andere Fragebögen umfasst, was die Erhebung bei den Schülerinnen und Schülern vereinfacht.

2.4 Lernmotivation

2.4.1 Definition und Merkmale von Motivation

Was treibt den Menschen an? Diese Frage ist Jahrhunderte alt und hat Philosophen, Psychologinnen und Ökonomen weltweit beschäftigt. Die Liste der Erklärungsversuche ist lang, so werden z.B. Macht, Reichtum, Herausforderung, Neugier, Beziehung oder Sicherheit als wichtige Treiber (Motive) menschlichen Handelns genannt. Das Ausleben eines solchen Motivs führt zu einem positiven Gefühlserlebnis, Freude und Lust werden erhöht, Unlust und Schmerz verringert.

Der Begriff Motivation wird aus dem lateinischen *movere* (bewegen) abgeleitet und umfasst die Idee, dass uns etwas in eine bestimmte Richtung antreibt, dass ein Interesse für ein bestimmtes Verhalten oder eine bestimmte Handlung und deren erfolgreiche Durchführung vorhanden ist. Von fehlender Motivation wird entsprechend dann gesprochen, wenn der Antrieb oder der Wille fehlt, eine Handlung zufriedenstellend auszuführen.

In der Literatur wird unter Motivation oft eine innere Energetisierung eines Organismus' verstanden, deren Folge dann als Verhalten bezeichnet wird (Wilbert 2010, S. 17). Es ist eine gedankliche Konstruktion, die erklären soll, warum ein bestimmtes Verhalten zu einem bestimmten Zeitpunkt gezeigt wird. So wird Motivation auch unterschiedlich definiert, z.B. als einen *«psychischen Prozess, der die Initiierung, Steuerung, Aufrechterhaltung und Evaluation zielgerichteten Handelns leistet»* (Götz, 2020, S. 81), als *«... die aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzuges auf einen positiv bewerteten Zielzustand bzw. auf das Vermeiden eines negativ bewerteten Zustandes»* (Rheinberg und Vollmeyer 2019, S. 17) oder auch *«als Diskrepanz zwischen einem aktuell wahrgenommen Ist-Zustand eines Organismus und dem wahrgenommenen Soll-Zustand, wobei*

letzterer sich aus den Bedürfnissen, Motiven, Zielen und Werten bewusst oder unbewusst ableitet»
(Scheffer, 2022, S. 14).

Gemeinsam an den Definitionen ist, dass sie Motivation auf absichtsvolles (intentionales) Verhalten beziehen und somit als eine Erklärung von Aktivierung, Richtung, Intensität und Ausdauer eines zielgerichteten Handelns verstehen.

In der Motivationspsychologie gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen, welche versuchen, den Ursprung und die Mechanismen dieses zielgerichteten Verhaltens zu erklären. Die folgende chronologische Auflistung zeigt die Entwicklung der relevantesten Theorien von frühen Bedürfnismodellen und behavioristischen Ansätzen hin zu moderneren kognitiven und humanistischen Theorien:

- Die **Bedürfnispyramide** von Abraham Maslow (1943) beschreibt fünf hierarchisch angeordnete Bedürfnisstufen, die die Grundlage für menschliches Verhalten darstellen: Physiologische Bedürfnisse (Nahrung, Wasser, Schlaf), Sicherheitsbedürfnisse (Schutz, Stabilität), soziale Bedürfnisse (Zugehörigkeit, Freundschaft, Liebe), Individualbedürfnisse (Anerkennung, Status, Selbstwertgefühl) und Selbstverwirklichung (Entwicklung des vollen Potenzials, Kreativität). Gemäss Maslow müssen erst die grundlegenden Bedürfnisse erfüllt sein, bevor Menschen höhere Bedürfnisse wie Selbstverwirklichung anstreben können.
- B. F. Skinner entwickelte 1953 die **Theorie des operanten Konditionierens**, die häufig in verhaltensorientierten Motivationsmodellen und in der Organisationsentwicklung angewendet wird. Sie besagt, dass Verhalten durch seine Konsequenzen verstärkt oder abgeschwächt wird. Bei der positiven Verstärkung wird das Verhalten durch positive Konsequenzen (Belohnungen) gefördert. Bei der negativen Verstärkung wird Verhalten durch das Entfernen von negativen Reizen ebenfalls gefördert. Bei einer Bestrafung wird das Verhalten durch negative Konsequenzen und bei einer Löschung wird das Verhalten durch das Ausbleiben von Verstärkungen reduziert.
- Die **Gerechtigkeitstheorie** (Equity Theory) von John Stacy Adams (1963) basiert auf dem Prinzip des sozialen Vergleichs und beschreibt, wie Menschen ihre Motivation durch den Vergleich ihrer Anstrengungen und Belohnungen mit denen anderer Menschen regulieren. Zentral ist der Wunsch nach Gerechtigkeit in den sozialen und arbeitsbezogenen Beziehungen. Die Theorie erklärt, dass Menschen motiviert sind, Ungerechtigkeiten zu beseitigen, wenn sie glauben, dass ihre Inputs (z. B. Anstrengungen, Fähigkeiten) und Outputs (z. B. Gehalt, Anerkennung) im Vergleich zu anderen unausgewogen sind.
- Frederick Herzberg entwickelte 1959 das **Zwei-Faktoren-Modell** der Motivation, das zwischen Motivatoren und Hygienefaktoren unterscheidet. Herzberg nahm an, dass

bestimmte Faktoren am Arbeitsplatz zu Zufriedenheit führen, während andere, wenn sie fehlen, Unzufriedenheit verursachen. Dabei handelt es sich jedoch um unterschiedliche Dimensionen: Motivatoren (z. B. Anerkennung, Verantwortung, Arbeitsinhalt) steigern die Arbeitszufriedenheit und wirken motivierend. Hygienefaktoren (z. B. Gehalt, Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatzsicherheit) verhindern Unzufriedenheit, tragen jedoch nicht wesentlich zur positiven Motivation bei, wenn sie im Überfluss vorhanden sind.

- David McClelland entwickelte 1953 die **Theorie der erlernten Bedürfnisse**, wonach drei grundlegenden Bedürfnisse die Motivation von Individuen prägen. Das Leistungsbedürfnis bezeichnet den Wunsch nach Erfolg, Leistung und der Überwindung von Herausforderungen. Das Machtbedürfnis umfasst das Bedürfnis, Einfluss auf andere zu nehmen und Macht auszuüben. Das Anschlussbedürfnis schlussendlich bezieht sich auf das Verlangen nach sozialen Kontakten und dem Streben nach harmonischen Beziehungen. Menschen unterscheiden sich hinsichtlich der Ausprägung dieser Bedürfnisse, und je nach dominierendem Bedürfnis können sie unterschiedlich auf Situationen und Anreize reagieren.
- Die **Erwartungstheorie** von Victor Vroom (1964) bietet eine kognitive Sicht auf Motivation und basiert auf der Annahme, dass Menschen Entscheidungen rational treffen, indem sie die möglichen Ergebnisse ihrer Handlungen bewerten. Sie lässt sich in drei zentrale Komponenten unterteilen, nämlich der Erwartung (d.h. die Überzeugung, dass eine bestimmte Anstrengung zu einer bestimmten Leistung führt), die Instrumentalität (d.h. die Überzeugung, dass eine bestimmte Leistung zu bestimmten Ergebnissen führt) und die Valenz (d.h. der Wert, den eine Person den möglichen Ergebnissen beimisst). Motivation entsteht, wenn Individuen glauben, dass ihre Anstrengungen zu einer erfolgreichen Leistung führen und diese Leistung wiederum wertvolle Belohnungen nach sich zieht. Inhaltliche Parallelen dazu weist die **Erwartung-mal-Wert-Theorie** (z.B. die Risiko-Wahl-Theorie nach Atkinson 1957)). Die Theorie betont die subjektive Einschätzung von Belohnungen und Erfolgen und ist besonders nützlich, um das Verhalten in Arbeits- oder Bildungskontexten zu erklären, wo die Erwartung von Ergebnissen eine zentrale Rolle spielt.
- Die **Selbstbestimmungstheorie** (Self-Determination Theory, SDT) von Edward Deci und Richard Ryan (1985) fokussiert auf die Bedeutung von intrinsischer Motivation und die psychologischen Grundbedürfnisse die erfüllt sein müssen, um diese zu fördern. Die drei zentralen Bedürfnisse sind Autonomie (das Bedürfnis selbstbestimmt handeln und Entscheidungen treffen zu können), Kompetenz (das Bedürfnis sich fähig und effektiv in der Umwelt zu erleben) und die soziale Eingebundenheit (das Bedürfnis nach zwischenmenschlichen Beziehungen und Zugehörigkeit). Die Theorie unterscheidet zwischen

intrinsischer Motivation (Motivation durch die Tätigkeit selbst) und extrinsischer Motivation (Motivation durch externe Belohnungen). Laut Deci und Ryan fördern Kontexte, die die Erfüllung der drei Grundbedürfnisse unterstützen, nachhaltige Motivation und Wohlbefinden. Eine übermäßige Kontrolle oder der Einsatz von Belohnungen kann hingegen die intrinsische Motivation untergraben.

- Das **Handlungsphasenmodell der Motivation** (auch Rubikon-Modell genannt) wurde 1985 durch Heinz Heckhausen und Peter Gollwitzer entwickelt. Es gilt als ein umfassendes Modell, das menschliches Verhalten in vier Phasen aufteilt, welche entweder motivational oder volitional (willentlich) gesteuert sind. Es geht davon aus, dass Motivationsprozesse nur erklärt werden können, wenn neben Zielsetzungsprozessen auch Zielerreichungsprozesse betrachtet werden. Denn oftmals reicht eine Zielsetzung nicht, um ein Vorhaben auch tatsächlich umzusetzen (den sogenannten Rubikon zu überqueren).
- Die **Zielsetzungstheorie** von Edwin Locke und Gary Latham (Locke & Latham, 1990) geht davon aus, dass spezifische und herausfordernde Ziele eine stärkere Motivation auslösen als allgemeine oder einfache Ziele. Diese müssen klar und präzise formuliert sein. Regelmässige Rückmeldungen über den Fortschritt sind notwendig, um die Motivation aufrechtzuerhalten. Die Identifikation und das Engagement für das Ziel beeinflussen, wie motivierend es wirkt. Locke und Latham argumentierten, dass Ziele die Richtung des Verhaltens vorgeben und dabei helfen, Anstrengungen zu fokussieren und zu regulieren. Die Zielsetzungstheorie ist die Grundlage der heute weit verbreiteten Verwendung von SMART-Zielen.

2.4.2 Definition und Merkmale von Lernmotivation

In der Bildung kommt der Motivation eine hohe Bedeutung zu. Schulen sind als Ort des Lernens und des Leistens gedacht. Befragt man Schülerinnen und Schüler, worauf es ankommt, damit sie gut lernen können, nennen sie die Lernmotivation als einen der Hauptfaktoren (Spinath, 2022).

Lernmotivation ist allerdings ein Sammelbegriff für mehrere Motivationsarten, die beim Lernen eine Rolle spielen. Herangezogen werden dazu verschiedene theoretische Konstrukte wie die oben schon beschriebenen intrinsische und extrinsische Motivation (Deci & Ryan, 1985), das Modell Erwartung mal Wert (Atkinson, 1957), die Leistungsmotivtheorie (McClelland, 1953), aber auch Ansätze über das Interesse und über Zielsetzungen (Heckhausen & Gollwitzer; 1987 Locke & Latham, 1990)

Innerhalb dieser verschiedenen Motivationstheorien nehmen Zieltheorien aufgrund ihrer theoretischen Klarheit und ihrer empirischen Untermauerung zunehmend eine erklärende Rolle für Lern- und Leistungsunterschiede ein (Spinath, Stiensmeier-Pelster, Schöne, & Dickhäuser, 2012). Zieltheorien besagen, dass die Motivation hinter dem menschlichen Verhalten und Erleben durch dessen angestrebten Ziele erklärt werden kann.

Seit den 1980er-Jahren unterscheidet man in Lernkontexten zwei Zielkategorien, im deutschen Sprachraum bekannt als **Lern- und Leistungsziele**. Einerseits konnte empirisch nachgewiesen werden, dass sich Personen darin unterscheiden, wie stark sie bestrebt sind, ihre eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen zu erweitern. Aufgabenstellungen werden in unterschiedlicher Ausdifferenzierung als Herausforderung und Anlass zum Lernen betrachtet. Diese Zielkategorie wird mit dem Begriff **Lernziele** bezeichnet. Eine grosse Anzahl an Studien belegt, dass ausgeprägte Lernziele mit hohem Engagement und nachhaltig guten Leistungen einhergehen (Spinath et al., 2012). Personen, die Lernziele verfolgen, sind oft ausdauernder, haben weniger Angst vor Fehlern und reagieren positiver auf Herausforderungen. Lernziele sind mit positiven Lernstrategien und einer tieferen Verarbeitung des Lernstoffs verbunden. Lernende sind eher bereit, sich Herausforderungen zu stellen, Fehler als Teil des Lernprozesses zu akzeptieren und aus diesen zu lernen.

Andererseits unterscheiden sich Personen aber auch darin, wie stark sie ihr Wissen und Können zeigen resp. mangelndes Wissen und Können verbergen möchten. Bei dieser Zielkategorie steht die zu erbringende Leistung im Fokus und nicht der Lernprozess. Daher spricht man hier von **Leistungszielen**. Werden Ziele genannt, bei denen vor allem vorhandene Kompetenzen gezeigt werden wollen, dann spricht man von **Annäherungs-Leistungszielen**. Gemäss Spinath et al. (2012) bringen Annäherungs-Leistungsziele oftmals kurzfristig gute Leistungen und Konkurrenzverhalten, sichern aber nicht ein nachhaltiges Lernen. Bei den sogenannten **Vermeidungs-Leistungszielen** werden aus einer misserfolgsvermeidenden Haltung heraus Aufgaben vermieden, bei denen sich die eigenen Kompetenzen als zureichend erweisen könnten. Diese Zielorientierung wird oft mit negativen Folgen wie Angst vor Versagen, Oberflächlichkeit im Lernen oder verminderter Ausdauer verknüpft.

Spinath et al. (2012) unterscheiden zudem noch eine vierte Art von Zielen, welche sich von den Lern- oder Leistungszielen unterscheidet. Bei der Tendenz zur Arbeitsvermeidung steht vor allem das Bemühen im Vordergrund, bei der Beschäftigung mit gewissen Aufgaben möglichst wenig in die Arbeit zu investieren. Diese Tendenz zur Arbeitsvermeidung gehe kurz- wie langfristig mit geringem Engagement und schlechten Leistungen einher. Erklärt wird diese Art der Zielorientierung vor allem mit hedonistischen Gründen.

Eine gute Übersicht über diese Zielorientierungen ist auch in Götz (2020) gegeben. Abbildung 4 zeigt die vier oben beschriebenen Zielorientierungen mit jeweils Beispielen für die entsprechenden Zielen.

Abbildung 4: Übersicht über verschiedene Zielorientierungen in Lernkontexten (aus Götz, 2020).

2.4.3 Erhebung von Lernmotivation

Es existiert eine Reihe von Testverfahren zur Erhebung von Lernmotivation resp. motivationalen Aspekten beim Lernen:

- Der Fragebogen zur aktuellen Motivation (FAM) wird zur Messung von Lern- und Leistungssituationen eingesetzt. Er umfasst vier Skalen (Misserfolgsbefürchtung, Interesse, Erfolgswahrscheinlichkeit, Herausforderung) mit insgesamt 18 Items.
- Der Fragebogen zur Leistungsmotivation (FLM 7-13) ist ein Selbstbeurteilungsfragebogen für Schülerinnen und Schüler der 7. bis 13. Klasse mit insgesamt 30 Items. Das Verfahren erhebt Aspekte der Leistungsmotivation wie Leistungsstreben, Ausdauer und Fleiss, Prüfungsangst und Angst vor Erfolg.
- Die Skalen zur Erfassung von fachspezifischen Fähigkeitsselbstkonzepten und Wertüberzeugungen (FSKW) erfassen bei Schülerinnen und Schüler der 5. bis 10. Klassen motivationale Überzeugungen in den Fächern Deutsch und Mathematik.

- Die Schülereinschätzliste für Sozial-/ Lernverhalten (SSL) umfasst 40 Items, mit denen Schülerurteile zu zehn verschiedenen Bereichen des Sozial- und Lernverhaltens erfasst werden können, darunter auch motivationale Aspekte.
- Die Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO) erfassen mittels 31 Items vier unterschiedliche Zielorientierungen, nämlich Lernziele, Annäherungs-Leistungsziele, Vermeidungs-Leistungsziele und die Tendenz zur Arbeitsvermeidung.

Fazit für diese Arbeit:

- Es bestehen viele theoretische Konstrukte zur Erklärung von Motivation. Für die schulische Lernmotivation haben sich ziel- und leistungsbezogene Modelle als hilfreich erwiesen. Dabei wird die Motivation hinter dem Verhalten durch die angestrebten Ziele erklärt.
- Um die Wirkungen durch eine Intervention im Bereich des sozio-emotionalen Lernens auf die schulische Lernmotivation zu bestimmen, werden deshalb die Lern- und Leistungszielorientierungen der Schülerinnen und Schüler erhoben.
- Der SELLMO-Fragebogen bildet dieses Konstrukt genau ab und wird daher für diese Arbeit eingesetzt.

3 Methodisches Vorgehen

3.1 Forschungsdesign

Um den Zusammenhang zwischen sozio-emotionalem Lernen und Lernmotivation zu ermitteln, wurde das Resilienzförderprogramm PRiS (Fröhlich-Gildhoff et al., 2021) an einer privaten Tagesschule im Kanton Zürich eingesetzt. 17 Schülerinnen und Schüler einer 7. Klasse erhielten in den Monaten März bis Mai 2024 während einer bis zweier Lektionen pro Woche ein Training zu einzelnen oder mehreren Resilienzfaktoren. Dazu wurden neben Einführungs- und Evaluationseinheiten 10 von den 14 beschriebenen Einheiten für die 7. Altersstufe aus PRiS durch zwei Lehrpersonen im Team Teaching gemeinsam und programmgetreu durchgeführt.

Das Forschungsdesign wurde als Ein-Gruppen-Pre-Post-Untersuchung angelegt (Abbildung 5). In der Pre-Phase erfolgte die Erhebung der Grundrate, also des Ist-Zustandes des zu untersuchenden Verhaltens (Resilienz und die Lernmotivation) mittels zweier Selbsteinschätzungs-Fragebögen. Anschliessend wurde in der Durchführungsphase die Intervention (Resilienzförderung) über einen bestimmten Zeitraum durchgeführt. Schlussendlich wurde in der Post-Phase überprüft, ob im Vergleich zur Pre-Phase Unterschiede im Verhalten zu verzeichnen waren.

Abbildung 5: Forschungsdesign mit Pre-, Durchführungs- und Postphase eines Resilienzförderprogrammes.

Bei einem solchen Design können allerdings nicht immer kausale Rückschlüsse auf die durchgeführte Massnahme gezogen werden, weil Alternativerklärungen nicht ausgeschlossen werden können. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Schülerinnen und Schüler allein durch den Erfahrungszuwachs innerhalb der Interventionszeit an Resilienz und Lernmotivation zulegen könnten. Daher wurde

ausgehend von Resultaten der Pre-Erhebungen vier Schüler ausgewählt, deren Lernmotivation während der Durchführungsphase durch vier Lehrpersonen kontinuierlich mit der Methode des Direct Behaviour Rating (DBR) beurteilt wurde. Damit sollten zusätzliche Hinweise bezüglich der Einflussstärke der Intervention auf das Motivationsverhalten ermittelt werden.

3.2 Untersuchungsgruppe

In Tabelle 1 ist die Zusammensetzung der Untersuchungsgruppe ersichtlich:

Tabelle 1: Zusammensetzung der Untersuchungsgruppe.

Schulstufe:	7. Klasse Oberstufe Privatschule
Anzahl Schülerinnen und Schüler:	17
Alter:	12 (1 SuS), 13 (14 SuS), 14 (2 SuS)
Geschlecht:	5 w, 12 m
Spezieller Förderbedarf:	SSG: 3 SuS lern- und psychotherapeutische Begleitung: 11 SuS LRS: 3 SuS Schwierigkeiten in Mathematiklernen: 2 SuS AD(H)S: 6 SuS

3.3 Pre-Phase

Als Start in das Förderprogramm wurden die Eltern und die Schülerinnen und Schüler über das Projekt informiert. Für die Durchführung der Datenerhebung wurde bei allen Eltern eine Einverständniserklärung eingeholt. Zwei Eltern mussten zusätzlich informiert werden, weil sie aufgrund von Ängsten ihrer Kinder ihr Einverständnis vorerst nicht erteilten.

Die Schülerinnen und Schüler wurden durch den Autor der Arbeit ins Projekt eingeführt, mit dem Konzept der Resilienz und der Lernmotivation vertraut gemacht und über den Inhalt und die Dauer der Resilienzförderung informiert.

Die erstmalige Datenerhebung mit den Fragebogen RS-13 und SELLMO verzögerte sich aufgrund mehrerer Krankheitsfälle um eine Woche. Die Schülerinnen und Schüler füllten die beiden Fragebogen nacheinander auf Papier in Anwesenheit mehrerer Lehrkräfte aus.

- Mit der Resilienzskala RS-13 (Leppert, 2008) kann die Resilienzfähigkeit einer Person durch eine Selbsteinschätzung von 13 Feststellungen beurteilt werden. Ein Beispiel für eine solche Feststellung wäre „Wenn ich Pläne habe, verfolge ich sie auch“ oder „Normalerweise schaffe ich alles irgendwie“. Jede Feststellung wird auf einer Skala von 1 bis 7 bewertet. Die Auswertung

erfolgt über eine Addition der einzelnen Punktwerte, so dass minimal 13 und maximal 91 Punkte erreicht werden können. Nach Leppert (2008) wird die Resilienz als niedrig eingestuft, wenn 13-66 Punkte erreicht werden. Eine moderate Resilienz wird mit 67-72 Punkten erzielt, eine hohe Resilienz mit 73-93 Punkten. Die Reliabilität der Kurzform RS-13 kann als ausreichend bezeichnet werden (Cronbachs-Alpha = .90, Retest-Reliabilität = .61). In Anhang 1 sind alle Items der Resilienzskala RS-13 sowie die dazugehörigen Prozentrangnormen ersichtlich.

- Mit den Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation SELLMO (Spinath et al., 2012) können diejenigen Zielorientierungen erfasst werden, die in Lern- und Leistungssituationen eine entscheidende Wirkung auf die Motivation ausüben. Das Verfahren erfasst anhand von 31 Aussagen vier unterschiedliche Zielarten, nämlich Lernziele, Annäherungs-Leistungsziele, Vermeidungs-Leistungsziele und die Tendenz zur Arbeitsvermeidung. Die Aussagen beziehen sich auf für die Schule wichtige Aspekte, beispielsweise «In der Schule geht es mir darum, etwas interessantes zu lernen» oder «In der Schule geht es mir darum, dass andere denken, dass ich klug bin» oder «In der Schule geht es mir darum, dass niemand merkt, wenn ich etwas nicht verstehe.». Alle Items sind in Anhang 2 ersichtlich. Jede Aussage wird anhand einer 5-teiligen Skala (stimmt gar nicht – stimmt eher nicht – weder/noch – stimmt eher – stimmt genau) beurteilt. Die Aussagen werden einer Zielart zugeordnet und die entsprechenden Werte zu einem Rohwert aufsummiert. Anschliessend erfolgt gemäss der Normierung eine Umrechnung der Rohwerte in Prozentränge resp. T-Werte, welche es erlauben, einen Vergleich zur Eichstichprobe zu erstellen. Die T-Verteilung ist eine standardisierte Verteilung mit statistischen Merkmalen (Mittelwert = 50, Standardabweichung = 10). T-Werte im Bereich von +/- einer Standardabweichung um den Mittelwert (d.h. T-Werte von 40 bis 60) werden als durchschnittlich, T-Werte über 60 als überdurchschnittlich und T-Werte unter 40 als unterdurchschnittlich eingestuft. Die Reliabilität des Tests ist als ausreichend zu bewerten (interne Konsistenzen $r = .75 - .82$, Split-Half-Reliabilitäten: $r = .73 - .78$ und Retest-Reliabilitäten: $r_{tt} = .54 - .63$). Hohe Selbsteinschätzungswerte bei den Lernzielen und bei den Annäherungs-Leistungszielen weisen auf erhöhte Lernmotivation hin, während hohe Werte bei den Vermeidungs-Leistungszielen und bei der Tendenz zur Arbeitsvermeidung auf eine niedrigere resp. nicht nachhaltige Lernmotivation hinweisen.

Eine erste Auswertung der Fragebogen wurde gleich im Anschluss an die Erhebung vorgenommen. Dadurch sollten vier Schülerinnen oder Schüler identifiziert werden, deren Arbeitsverhalten während der Durchführungsphase des Projektes mit der Methode DBR genauer beurteilt würde. Ausgewählt wurden diejenigen vier Schüler mit der niedrigsten Resilienz-Selbsteinschätzung resp. mit einer niedrigen Lernzielorientierung und/oder einer hohen Arbeitsvermeidung. Damit sollte die Hypothese

geprüft werden, ob genau diese Schülerinnen und Schüler am meisten vom Resilienzförderprogramm profitieren würden.

3.4 Durchführungs-Phase

3.4.1 Umsetzung PRiS - Prävention und Resilienzförderung in der Sekundarstufe I

Das Förderprogramm PRiS (Fröhlich-Gildhoff et al., 2021) baut nahtlos an das bereits für die Grundschule etablierte Programm PRiG (Fröhlich-Gildhoff et al., 2020) auf. PRiS wurde 2020 an drei Schulen durchgeführt und evaluiert. Insgesamt zeigte sich zwischen den Messzeitpunkten keine wesentliche Veränderung auf der verwendeten Resilienzskala. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte keine umfassende Evaluation durchgeführt werden. Weil die beiden Unterrichtswerke PRiS und PRiG jedoch gleich strukturiert sind, kann davon ausgegangen werden, dass für die Sekundarstufe I analoge Wirkungsmechanismen wie in der Grundschule auftreten werden und daher auch mit ähnlichen Effektstärken gerechnet werden kann.

PRiS ist auf das deutsche Schulsystem ausgerichtet und so konzipiert, dass für jede Klassenstufe der Sekundarstufe I (5. bis 10. Klasse) eine Unterrichtsreihe von 14 detailliert ausgearbeiteten Einheiten vorgeschlagen wird. Diese Einheiten sind altersgerecht gestaltet und orientieren sich an den zu fördernden sechs Resilienzfaktoren Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstregulation- und Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenz, Problemlösekompetenz und aktive Bewältigungskompetenzen. Für jede Einheit werden die Lernziele, die angesprochenen Resilienzfaktoren, die Inhalte, das benötigte Material und zusätzliche Umsetzungsvorschläge beschrieben. Ein Beispiel dazu ist in Anhang 3 dargestellt.

Die Übungen für die 7. Klasse in PRiS nehmen zum Teil Inhalte der vorhergehenden Einheiten der tieferen Klassenstufen auf. Daher musste der Ablauf und die Durchführung der Einheiten für die vorliegende Arbeit leicht angepasst werden. Vor den eigentlichen Unterrichtseinheiten wurde ein Stärkenheft eingeführt, in welchem theoretische Inputs, Übungen oder auch Reflexionen gesammelt werden sollten. Dies wird in PRiS bereits in der 5ten Klasse gemacht, um immer wieder darauf zurückgreifen zu können und persönliche Entwicklungen sichtbar zu machen. Weitere Anpassungen erfolgten im Rahmen der möglichen Offenheit der vorgeschlagenen Unterrichtseinheiten (z.B. eine Ausdehnung einzelner Einheiten auf zwei oder drei Lektionen aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheiten oder aufgrund der zu hohen Dichte an Inhalten innerhalb der konzipierten Einheiten). Auch wurden in gewissen Einheiten zusätzliche Inputs (Übersichtsglyphen, Lernfilme etc.) angeboten. Dies als Ergänzung zum hohen Anteil an Diskussionen in PRiS.

In Tabelle 2 ist das durchgeführte Resilienzförderprogramm ersichtlich. Zu jeder Einheit werden die besonders geförderten Resilienzfaktoren aufgeführt und die im Rahmen dieser Arbeit vorgenommenen Anpassungen beschrieben.

Tabelle 2: *Inhalte der Resilienzförderung PRiS für die siebte Klasse mit erfolgten Anpassungen für diese Arbeit.*

Thema und Inhalt der Einheit	Resilienzfaktoren	Anpassung für diese Arbeit
Einheit 0a: Einführung - Einführung ins Thema Resilienz - Vorstellung des Programms - 1. Durchführung RS-13 und SELLMO		
Einheit 0b: Einführung Stärkeheft - Stärkeheft individuell gestalten - Einträge zu: Das begeistert mich. Darüber weiss ich viel. Das kann ich gut	- Selbstwirksamkeit - soziale Kompetenz - Selbstwahrnehmung	Einführung des Stärkeheft, welches im PRiS in den Klassen 5 oder 6 vorgesehen ist.
Einheit 1: Stärken stärken - Einstiegsritual - Stärken-ABC - Komplimente für andere - Reflexion	- Selbstwirksamkeit - soziale Kompetenz - Selbstwahrnehmung	Stärken-ABC zuerst einzeln, dann Austausch in Gruppen anstatt im Plenum
Einheit 2: Meine Ziele und wie ich sie erreichen kann - Einstiegsritual - Stuhlkreis: Welche Wünsche und Ziele habe ich? - Mindmap Ziele - Collage zu eigenem Ziel erstellen	- Selbstwirksamkeit - Selbstwahrnehmung	Diese Einheit wurde aufgrund vieler Krankheitsausfällen auf 3 Lektionen ausgeweitet. Die Collagen wurden in der Schule fertiggestellt.
Einheit 3: Nur Mut! - Einstiegsritual - Übung «ich mag an mir» - Vernissage der Collagen: Vorstellung durch SuS - Abschlussreflexion	- Selbstwirksamkeit - Problemlösekompetenz - Selbst- und Fremdwahrnehmung	Diese Einheit wurde erweitert: Wie kann man Ziele erreichen? Die SuS erstellten in einer weiteren Lektion ein Zielblatt, auf dem die Schritte und die notwendigen Kompetenzen notiert wurden.
Einheit 4: Probleme lösen - Einstiegsritual - Moorpfadspiel - Reflexion	- Problemlösekompetenz - Soziales Verhalten	Diese Einheit wurde infolge Platzmangels in zwei Untergruppen durchgeführt.
Einheit 5: Warum Vertrauen wichtig ist - Einstiegsritual - Gruppendiskussion: was braucht es für eine vertrauensvolle Beziehung? - Partnerübungen - Abschlussreflexion	- Selbstvertrauen - soziale Kompetenz	Reflexion erfolgte schriftlich im Stärkeheft
Einheit 6: Wie ich richtig kommuniziere - Einstiegsritual - Kommunikationsratespiel - Input Kommunikationsregeln	- Problemlösekompetenz - Soziale Kompetenz	Input zu Kommunikationsregeln mit 2 Lernvideos

Thema und Inhalt der Einheit	Resilienzfaktoren	Anpassung für diese Arbeit
- Übung: Fremde Person ansprechen	- Selbstwirksamkeit	
Einheit 7: Gefühle wahrnehmen und ausdrücken - Einstiegsritual - Einführung zu Gefühlen - Fragen zu Gefühlssituationen - Spiel Body Percussion - Reflexion	- Problemlösekompetenz - Selbstwahrnehmung - soziale Kompetenz - Selbststeuerung und -regulation	Bei Einführung zu Gefühlen Gefühlsrad zum Einkleben ins Stärkenheft als Hilfe verteilt
Einheit 8: Emotionen verbalisieren - Einstiegsritual - Einführung mit Pantomime - Übung Bildbetrachtung - Reflexion	- Selbstwirksamkeit - kommunikative Kompetenz - Selbst- und Fremdwahrnehmung	Zusätzlicher Input zu Unterschieden Gefühle – Emotionen Reflexion schriftlich im Stärkenheft
Einheit 9: Warum Einigungsprozesse wichtig sind - Einstiegsritual - Spiel «Der grosse Eierfall» - Reflexion	- soziale Kompetenz - Problemlösekompetenz - kommunikative Kompetenz	Keine Anpassungen
Einheit 10: Gemeinsamkeiten entdecken – Unterschiede annehmen - Einstiegsritual - Übung: Gemeinsamkeiten suchen - Übung: Es lebe der Unterschied - Reflexion	- Fremdwahrnehmung - soziale Kompetenz	Das Spiel «Gemeinsamkeiten suchen» wird leicht abgeändert durchgeführt
Einheiten 11 – 13: Umgang mit digitalen sozialen Medien - Einstiegsritual - Übung: Fragespiel zu sich selbst einschätzen und von anderen eingeschätzt werden - Reflexion	- Selbstwahrnehmung - Selbstwirksamkeit	Aufgrund einer geplanten Einheit zu Suchtprävention nicht durchgeführt
Einheit 14: Sich selbst einschätzen, von anderen eingeschätzt werden - Einstiegsritual - Übung: Fragespiel zu sich selbst einschätzen und von anderen eingeschätzt werden - Reflexion	- Selbst- und Fremdwahrnehmung	Keine Anpassungen
Einheit 15: Abschluss - Schlussreflexion Programm - 2. Durchführung RS-13 und SELLMO	-	-

3.4.2 Direct Behaviour Rating DBR

Die Ermittlung von Verhaltensentwicklungen infolge einer pädagogischen Intervention stellt im schulischen Setting eine grosse methodische Herausforderung dar (Huber & Rietz, 2015). Bei Fördermassnahmen im Bereich von Lernschwierigkeiten kann mit einem quantitativen Mess- oder Testverfahren mehr oder weniger leicht und auf eine ökonomische Art und Weise geprüft werden,

ob die eingeleitete Unterstützung eine Wirksamkeit entfaltet. Dies ist bei Fördermassnahmen im sozio-emotionalen Bereich infolge der ungleich grösseren Abhängigkeit von gelingenden Interaktionen und sozialem Austausch in Gruppenkonstellationen schwieriger. Huber und Rietz (2015) legen dar, dass sich in der Diagnostik von Verhaltensproblemen vor allem zwei Methoden etabliert haben:

- Bei einer *systematischen Verhaltensbeobachtung* (engl. Systematic Direct Observation SDO) wird in der Regel eine bestimmte Verhaltensvariable beobachtet (z.B. reinschwatzen) und deren Auftretenshäufigkeit gezählt (z.B. wie oft innerhalb einer Beobachtungssequenz). Weil die beobachtende Person während der Beobachtungssituation direkt oder indirekt (Videoaufnahme) anwesend sein muss, können einzelne Verhalten mit der direkten Verhaltensbeobachtung zwar sehr exakt bestimmt werden, es handelt sich hingegen auch um eine kosten- und ressourcenintensive Methode.
- Mit einer *Verhaltensbeurteilung mit Ratingskalen* kann die Intensität eines Verhaltens losgelöst von der Situation durch die beobachtende Person auch im Nachhinein anhand einer Skala mit verschiedenen Abstufungen (z.B. 0% - 100% oder 0 – 10) oder eines Interviews eingeschätzt werden. Hier werden also keine konkreten Verhaltensweisen gezählt, sondern es wird auf die Erfahrung der Beobachterinnen und Beobachter abgestützt. Problematisch kann bei dieser Methode sein, dass sie anfälliger für Urteilsfehler ist, weil die Beurteilungszeiträume länger sein können (z.B. mehrere Lektionen oder ganze Schultage) und das Verhalten mit einer grösseren zeitlichen Verzögerung eingeschätzt wird.

Als ökonomische Variante zur Beurteilung von Verhalten wird seit einigen Jahren die Methode der *direkten Verhaltensbeurteilung DVB* (engl. Direct Behaviour Rating DBR) angewandt, welche die Vorteile der beiden beschriebenen Vorgehensweisen kombiniert (systematisch und zeitnah und doch ökonomisch). Gute Beschreibungen der Methode sind bei Music, Riley-Tillman und Chafouleas (2010), Huber und Rietz (2015), Spilles und Hagen (2019) oder Casale, Huber, Hennemann und Grosche (2019) zu finden.

Beim Direct Behaviour Rating erfolgt die Beurteilung des Verhaltens eines Schülers oder einer Schülerin mit einer Ratingskala unmittelbar während oder nach einer Beobachtungszeitspanne. Indem die Verzögerung zwischen dem Auftreten eines Verhaltens und dessen Beurteilung reduziert wird, kann die Validität erhöht werden. Die Zeitspanne kann einzelne kurze Sequenzen, eine Lektion oder aber auch ganze Schultage umfassen. Huber und Rietz (2015) weisen in ihrer Übersicht über verschiedene Methodenstudien darauf hin, dass die Validität und Reliabilität der Beurteilung bedeutend erhöht wird, wenn bei der Planung und Durchführung eines DBR einige Aspekte berücksichtigt werden. Dazu gehört, dass das zu beurteilende Verhalten gut operationalisierbar ist

(z.B. Teilnahme am Unterricht), dass mehrere spezifische Aspekte des Verhaltens gleichzeitig beurteilt werden (z.B. sich melden, aktiv zuhören, mit der Arbeit beginnen etc.), dass mindestens 20 Messzeitpunkte vorliegen müssen und dass eine Schulung der Raterinnen und Rater erfolgt.

Für die vorliegende Untersuchung wurde ein DBR zur Beurteilung der Veränderungen der Lernmotivation während der Interventionsphase konzipiert. Dazu wurden vier Aspekte in Bezug auf selbstreguliertes Lernen bestimmt, welche am Ende eines Schultages auf einer Skala von 0% bis 100% eingeschätzt werden sollten (siehe dazu auch ein Beispiel eines Erhebungsbogens in Anhang 4). Die vier Aspekte umfassten:

- Beginnt die/der Jugendliche eine Arbeit aus eigenem Antrieb?
- Arbeitet die/der Jugendliche konzentriert und ausdauernd an seinen Arbeiten?
- Hält sich die/der Jugendliche an ihren/seinen Arbeitsplan?
- Zeigt die/der Jugendliche Bereitschaft und Wille, Stolpersteine und Hindernisse beim Lernen zu überwinden (liest nach, stellt Fragen, sucht Unterstützung).

Die vier ausgewählten Schülerinnen und Schüler wurden je einer Lehrperson zugewiesen, die eine kurze Instruktion in der Handhabung des Erhebungsbogens erhielten. Die Beurteilungsaspekte wurden am Ende eines Schultages eingeschätzt. Pro Interventionswoche waren 3 Einschätzungen geplant, womit die empfohlenen 20 Erhebungseinheiten gewährleistet würden. Die ersten zwei Interventionswochen wurden für die Erhebung der Grundrate (baseline) genutzt, weil dann eine Einführung ins Thema und ein erster Input erfolgte, so dass noch nicht mit einer Auswirkung der Resilienzförderung auf die zu erhebenden Daten gerechnet werden konnte.

3.5 Post-Phase

Auch die zweite Datenerhebung zur Resilienz und zum Lernverhalten mit den Fragebogen RS-13 und SELLMO verzögerte sich aufgrund einiger Krankheitsfälle um eine Woche, so dass der Abschluss des Förderprojektes in der ersten Juniwoche 2024 erfolgte. Die Durchführung der Verhaltensbeurteilungen mit den DBR-Erhebungsbogen wurde bis in diese Woche verlängert, um eine genügend grosse Anzahl an Beurteilungen zu erreichen.

3.6 Datenauswertung

Die Selbsteinschätzungen sowie die Erhebungsbogen zur Verhaltensbeurteilungen wurden mit Excel ausgewertet. Statistische Detailanalysen erfolgten auch online mit dem Statistikrechner von DATAtab.de.

Die Pre-Post-Daten der Resilienz und der Lern- und Leistungsmotivation wurden einem Wilcoxon-Test unterzogen. Der Wilcoxon-Test (auch Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test genannt) überprüft, ob sich zwei abhängige Stichproben signifikant voneinander unterscheiden. Er ist ein sogenannt nichtparametrischer Test für abhängige Stichproben (z.B. Messwiederholungen), welche nicht normalverteilt vorliegen.

Für die Auswertung der Verhaltensbeurteilungen wurde jeweils der Mittelwert der vier Aspekte bestimmt und in eine Skala von 1 bis 10 umgewandelt. Im Anschluss wurden die resultierenden Daten als Liniendiagramme dargestellt und einer visuellen Inspektion unterzogen, d.h. die Trendverläufe der Grundratenphase wurden mit denjenigen der Interventionsphase «von Auge» verglichen. Weil infolge schwankender Verlaufsdaten die visuelle Inspektion oft schwierig ist, wird empfohlen, sogenannte Überlappungsindizes zu verwenden (Casale et al., 2019, S. 83; Spilles & Hagen, 2019, S. 5). Überlappungsindizes geben an, in welchem Mass die Daten aus den beiden Phasen überlappen und stellen so ein Effektstärkemass dar. Wenn viele Daten der Interventionsphase in einem besseren Skalenbereich liegen als die Werte in der Grundratenphase, dann weist das darauf hin, dass sich das beurteilte Verhalten in eine positive Richtung entwickelt hat. Zwei solche statistischen Verfahren wurden für die Datenauswertung angewendet:

- Mit dem NAP (Non-Overlap of All Pairs) wird ermittelt, „wie viel Prozent der Daten aus der Interventionsphase über den jeweils gleichen Messzeitpunkten in der Grundratenphase liegen“, d.h. es findet ein paarweiser Vergleich der Daten aus Grundraten- und Interventionsphase statt (Casale et al., 2019, S. 87). Für den NAP ergeben sich Werte von 50 bis 100%. 50% bedeutet, dass die Unterschiede zwischen Grundraten- und Interventionsphase zufällig zustande gekommen sind, mittlere Effekte finden sich zwischen 66% und 92%, starke Effekte ab 93%.
- Mit dem PAND (Percentage of All Non-Overlapping Data) wird der Prozentansatz der Daten aus Grundratephase und Interventionsphase angegeben, die nicht überlappen (Casale et al., 2019, S. 83). Dazu werden zuerst alle überlappenden Datenpunkte ermittelt und aus der Datenreihe gestrichen. Die Anzahl der verbliebenen Datenpunkte wird durch die Anzahl aller Datenpunkte geteilt. Ein PAND-Wert von 50% oder weniger gibt an, dass die Unterschiede zwischen Grundraten- und Interventionsphase zufällig zustande gekommen sind. Ab einem Wert von 70 % könnte ein kleiner, ab 80 % ein mittlerer und ab 90 % ein grosser Effekt vorliegen.

Die Lern- und Leistungsmotivation wurde nach dem SELLMO-Manual ausgewertet. Mögliche Veränderung sollten sichtbar gemacht werden, indem für die ausgewählten Schüler die Pre- und Postwerte im selben T-Wert-Profil dargestellt wurden.

4 Ergebnisse

Um die Fragestellungen dieser Arbeit zu beantworten, werden die Antworten aus den Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler sowie aus den Verhaltensbeurteilungen durch die Lehrpersonen mit statistischen Methoden analysiert. Die Darstellung der Ergebnisse orientiert sich an der Struktur des Untersuchungsdesigns.

4.1 Ergebnisse Pre-Phase

4.1.1 Resilienz Pre-Intervention

In Abbildung 6 sind die Resultate aus den RS-13-Fragebögen der Pre-Phase ersichtlich (blaue Punkte). Fast die Hälfte, nämlich 8 der 17 befragten Schülerinnen und Schüler, schätzten ihre Resilienz als niedrig ein (Prozentränge 1 – 34), während fünf ihre Resilienz als moderat (Prozentränge 35 bis 49) und vier als hoch (Prozentränge 50 – 100) bewerteten.

Diejenigen vier Schülerinnen und Schüler mit der niedrigsten Selbsteinschätzung wurden für die Verhaltensbeurteilungen DBR ausgewählt. Dabei handelte es sich um vier Jungen. Die Namen der Schüler wurden anonymisiert und für Auswertungszwecke mit den Abkürzungen S4, S10, S12 und S14 gekennzeichnet.

Abbildung 6: Selbsteinschätzung der Resilienz von 17 Schülerinnen und Schülern mit der Resilienzskala RS-13 zum Zeitpunkt vor der Intervention (eigene Darstellung).

4.1.2 Lern- und Leistungsmotivation Pre-Intervention

In Abbildung 7 sind die Selbsteinschätzungen der Lern- und Leistungsmotivation der 17 Schülerinnen und Schüler in der Pre-Erhebung dargestellt (blaue Punkte). Speziell gekennzeichnet sind die vier für die Verhaltensbeurteilung ausgewählten Schüler S4, S10, S12 und S14.

In der Pre-Phase schätzte sich der weitaus grösste Teil der Schülerinnen und Schüler in allen vier Zielorientierungen mit T-Werten zwischen 40 und 60 als durchschnittlich ein (grüner Bereich). Nur wenige Schülerinnen und Schüler beurteilten ihre Zielorientierungen unter- oder überdurchschnittlich. Diese Bereiche sind in Abbildung 7 entsprechend farbig gekennzeichnet.

Abbildung 7: Selbsteinschätzung der Lern- und Leistungsmotivation von 17 Schülerinnen und Schülern mit den Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation SELLMO zum Zeitpunkt vor der Intervention (eigene Darstellung).

Auffällig ist, dass die vier ausgewählten Schüler wie schon bei der Resilienz auch bei der Lernzielorientierung die niedrigsten Werte erreichten. Diese lagen gleichzeitig auch im unterdurchschnittlichen Bereich. Während das Bild bei den Annäherungs- Leistungszielen nicht so einheitlich ist, erreichen die Schüler S4, S10 und S12 bei den Vermeidungs-Leistungszielen und der Tendenz zu Arbeitsvermeidung zum Teil die höchsten Werte, was ebenfalls auf eine tiefe Lernmotivation hinweist.

4.1.3 Zusammenhang Resilienz – Lern- und Leistungsmotivation Pre-Intervention

Die Rohdaten der Selbsteinschätzungen der Resilienz und der Lern- und Leistungszielaspekten wurden einer Pearson-Korrelationsanalyse unterzogen. Dabei konnte eine sehr hohe positive Korrelation zwischen der Resilienz und der Lernzielorientierung ermittelt werden (Abbildung 8), die als statistisch signifikant eingestuft werden konnte ($r = 0.84$, $p < 0.05$). Die Korrelationen zwischen der Resilienz und Annäherungs-Leistungszielen, Vermeidungs-Leistungszielen oder Tendenz zu Arbeitsvermeidung zeigten nur geringe Zusammenhänge ohne statistische Signifikanz (r jeweils < 0.5 , p jeweils > 0.05).

Abbildung 8: Korrelation zwischen den Resilienz-Rohdaten und den Lernziel-Rohdaten in der Pre-Phase (eigene Darstellung).

4.2 Ergebnisse Interventions-Phase

Die Schülerinnen und Schüler S4, S10, S12 und S14 wurden infolge ihrer niedrigen Selbsteinschätzung in den Resilienz- und Lern- und Leistungszielskalen für eine intensivere Verhaltensbeurteilung mit der Methode DBR ausgewählt. Aufgrund vieler Krankheitsausfällen bei Lehrpersonen und den ausgewählten Schüler konnte die angestrebte Zahl von 20 Erhebungseinheiten nicht erreicht werden.

Die Verlaufsdaten der Verhaltensbeurteilungen sind in Abbildung 9 ersichtlich. Die x-Achse widerspiegelt dabei die Zeitdauer der Intervention, während die y-Achse die zusammengefasste Beurteilung der vier motivationsbezogenen Aspekte anzeigt. Blau eingefärbt sind die Werte der Grundratenphase (A-Phase), orange eingefärbt diejenige der Interventionsphase (B-Phase).

Abbildung 9: DBR-Verlaufsdaten der Schüler S4, S10, S12 und S14 (eigene Darstellung).

Eine erste visuelle Inspektion der Datenverläufe und ein Vergleich der Mediane der beiden Phasen weist auf einen positiven Trend bei den Schülern S10 und S12 hin, d.h. es kann auf eine positive Veränderung des motivationsbezogenen Verhaltens während der Interventionsphase geschlossen werden. Dies wird auch durch die Überlappungsindizes PAND und NAP bestätigt, welche bei beiden Schülern einen mittleren bis starken Effekt nachweisen. Bei Schüler S4 liegt der Median der B-Phase leicht unter demjenigen der A-Phase, allerdings ist ebenfalls ein deutlich steigender Trend gegen Ende der Interventionsphase sichtbar. Dies könnte damit auch bei Schüler S4 auf eine positive Wirkung der Intervention auf die Motivation hindeuten. Auf den ersten Blick eher eine gegenteilige Wirkung scheint die Intervention auf den Schüler S14 gehabt zu haben, dessen Werte in der B-Phase deutlich unter der Grundrate liegen. Auch hier kann jedoch gegen Ende der Intervention ein leicht zunehmender Trend ausgemacht werden.

4.3 Ergebnisse Post-Phase

Nach den Einheiten zur Resilienzförderung erfolgte eine zweite Datenerhebung bei den Schülerinnen und Schülern. Damit sollte ein Vergleich zur Pre-Phase ermöglicht und die Wirkung der durchgeführten Einheiten zur Resilienzförderung auf die individuell empfundene Resilienz und auf die Lernmotivation beziffert werden.

4.3.1 Vergleich Resilienz Pre-Post-Intervention

Abbildung 10 zeigt die Resilienzwerte aller befragten Schülerinnen und Schüler vor und nach der Intervention. Insgesamt ist keine Veränderung der Resilienz durch die Resilienzförderung erkennbar. Der Median nahm minimal von einem Wert von 67 in der Pre-Phase auf einen Wert von 66 in der Post-Phase ab. Die Selbsteinschätzungen wurden einheitlicher, die Standardabweichung verringerte sich deutlich von 10,7 auf 8,9, was im Box-Plot gut ersichtlich ist. 7 Schülerinnen und Schüler schätzten ihre Resilienz nach der Intervention höher ein, 10 Schülerinnen und Schüler tiefer.

Die Pre-Post-Daten wurden einem Wilcoxon-Test unterzogen. Der Test ergab keine statistisch signifikante Veränderung der Resilienzwerte der Gesamtstichprobe nach der Resilienzförderung ($p = 0.665$). Mit $r = 0.1$ ergibt sich ein geringer Effekt der Intervention auf die Gesamtstichprobe. Die entsprechenden Teststatistiken sind im Anhang 5 ersichtlich.

Abbildung 10: Vergleich der Resilienzwerte vor und nach der Intervention. Der Box-Plot wurde mit dem Statistik-Rechner von DATAtab.de erstellt.

Bei den vier ausgewählten Schülern sind mit Ausnahme von Schüler S14 leichte bis stark positive Veränderungen erkennbar. Bei Schüler S4 konnte eine Steigerung von 40% gegenüber dem Ausgangswert festgestellt werden. Dies ist eine signifikante Erhöhung, da der Einfluss der natürlichen Veränderung bei einer Retest-Reliabilität von $r_{tt} = .61$ bei den Resilienzskalen RS-13 auf rund 31% geschätzt werden kann ($(1 - r_{tt}^2) : 2 = 0.31$). Schüler S10 weist eine ebenfalls starke Erhöhung in der Post-Phase um 22% aus, während sich Schüler S12 ungefähr gleich einschätzt. Schüler S14 weist in der Post-Erhebung eine tiefere Resilienz aus als in der Pre-Erhebung.

Im Pre-Post-Vergleich in Abbildung 10 fällt auf, dass diejenigen Schülerinnen und Schüler mit niedrigeren Ausgangswerten eher eine Zunahme, diejenigen mit höheren Ausgangswerten eher eine Abnahme der Resilienzwerte verzeichneten. Um zu überprüfen, ob dies zufällig ist oder nicht, wurden zwei Untergruppen für eine weitere Analyse gebildet. Die aus heilpädagogischer Sicht besonders zu fördernden Schülerinnen und Schüler mit einer niedrigen Resilienz (13-66 Punkte) in der Pre-Phase wurden getrennt von den Schülerinnen und Schüler mit einer moderaten oder hohen Resilienz (67-91 Punkte) analysiert.

Abbildung 11: Vergleich der Resilienzwerte der Untergruppen vor und nach der Intervention für die beiden Untergruppen. Die Box-Plots wurden mit dem Statistik-Rechner von DATAtab.de erstellt.

In Abbildung 11 sind zwei gegenläufige Tendenzen sichtbar. Während sich bei der Untergruppe «geringe Resilienz» eine deutliche Erhöhung des Medians von 57 auf 63.5 Punkte zeigt, nimmt dieser bei der Untergruppe «moderate-hohe Resilienz» von 72 auf 68 ab.

Die Pre- und Post-Werte der beiden Untergruppen wurden ebenfalls dem Wilcoxon-Test unterzogen. Bei beiden Untergruppen konnten keine statistisch signifikanten Erhöhungen der Selbsteinschätzungen in der Postphase bestimmt werden, jedoch mittlere bis grosse Effektstärken (Untergruppe A: $p = 0.147$, $r = 0.37$; Untergruppe B: $p = 0.967$, $r = 0.61$).

Zusammengefasst kann für die Analyse der Resilienzwerte festgehalten werden:

- Für zwei der ausgewählten Schüler zeigen sich bedeutende positive Veränderungen in der Selbsteinschätzung der Resilienz nach der Förderung.
- Über die gesamte Stichprobe hinweg kann jedoch keine signifikante positive Veränderung der Resilienzwerte nachgewiesen werden. Die Effektstärke der Intervention ist gering.

- Auch bei einer Aufteilung der Stichprobe in zwei Untergruppen (niedrige Resilienz und moderate-hohe Resilienz) konnten keine signifikanten positiven Veränderungen nachgewiesen werden. In der Untergruppe mit moderater oder hoher Resilienz wurde die Resilienz in der Post-Erhebung sogar tiefer eingeschätzt. Die Effektstärken der Intervention werden aber als mittel bis hoch eingestuft.

4.3.2 Vergleich Lern- und Leistungsmotivation Pre-Post-Intervention

In Abbildung 12 sind die Rohwerte zu den Lernzielen der befragten Schülerinnen und Schüler vor und nach der Intervention dargestellt. Über die gesamte Stichprobe hinweg ist eine schwache Erhöhung des Medians um 3% von 30 auf 31 feststellbar. Der Wilcoxon-Test weist darauf hin, dass die Veränderungen statistisch nicht relevant sind ($p = 0.562$), die Effektstärke der Intervention auf die Lernziele wird mit $r = 0.04$ als sehr gering eingestuft. Die Teststatistiken sind im Anhang 6 ausführlich dargestellt. Im Box-Plot gut ersichtlich ist, dass in der Post-Erhebung die Selbsteinschätzungen im Gegensatz zur Pre-Erhebung homogener werden, die Standardabweichung nimmt entsprechend ab.

Abbildung 12: Vergleich der Rohwerte Lernziele vor und nach der Intervention. Der Box-Plot wurde mit dem Statistik-Rechner von DATAtab.de erstellt.

Betrachtet man die Werte der einzelnen Schülerinnen und Schüler, fallen ähnliche Tendenzen wie bei der Resilienz auf. Schülerinnen und Schüler mit tieferen Selbsteinschätzungen in der Pre-Phase verzeichnen nach der Intervention leicht höhere Werte bei der Lernzielorientierung, während Schülerinnen und Schüler mit höheren Selbsteinschätzungen sich nach der Intervention eher tiefer bewerten.

Die vier Schüler mit der niedrigsten Selbsteinschätzung der Lernzielorientierung in der Pre-Phase weisen positive Entwicklungen aus. Eine auffallend starke Veränderung ergab sich bei Schüler S10, dessen Lernzielorientierung um 60% zugenommen hat. Dies ist als eine sehr signifikante Erhöhung zu

bewerten, weil der Einfluss der natürlichen Veränderungen bei einer durchschnittlichen Retest-Reliabilität von $r_{tt} = .59$ auf rund 33% geschätzt werden kann $((1-r_{tt}^2) : 2 = 0.33)$.

Die Analyse der Annäherungs-Leistungsziele über die gesamte Stichprobe hinweg zeigt eine Abnahme des Medians um rund 14% von 21 auf 18. Die Veränderung wird mit dem Wilcoxon-Test als statistisch nicht relevant ($p = 0.825$) eingestuft. Betrachtet man die einzelnen Schülerinnen und Schüler (Abbildung 13), ist ein sehr uneinheitliches Bild feststellbar. Es kann kaum eine Tendenz einer Zu- oder Abnahme ausgemacht werden. Die ausgewählten Schüler schätzen sich mit Ausnahme des Schülers S12 (-18%) bei der Post-Erhebung gleich oder höher ein (0% bis + 23%).

Abbildung 13: Vergleich der Rohwerte Annäherungs-Leistungsziele vor und nach der Intervention. Der Box-Plot wurde mit dem Statistik-Rechner von DATAtab.de erstellt.

Betrachtet man die Veränderungen der Vermeidungs-Leistungsziele in Abbildung 14, ist eine Abnahme der Mediane über die gesamte Stichprobe hinweg um 11% von 19 auf 17 zu verzeichnen. Auch hier kann die Veränderung als statistisch nicht signifikant bewertet werden ($p = 0.4$). Mit $r = 0.4$ ist eine mittlere Effektstärke der Intervention ermittelbar.

Abbildung 14: Vergleich der Rohwerte Vermeidungs-Leistungsziele vor und nach der Intervention. Der Box-Plot wurde mit dem Statistik-Rechner von DATAtab.de erstellt.

Zu den Schülerinnen und Schülern mit der grössten eingeschätzten Abnahme zählen die ausgewählten Schüler S12 (-52%) und S14 (-47%) mit stark signifikanten Differenzwerten.

Auch bei der Tendenz zur Arbeitsvermeidung ist eine Abnahme der Rohwerte in der Post-Erhebung im Vergleich zu den Werten in der Pre-Erhebung feststellbar, welche aber statistisch ebenfalls nicht relevant war ($p = 0.241$). Der Median nimmt um 14% von 22 auf 19 ab. Die grösste prozentuale Veränderung verzeichnet dabei der Schüler S12 mit knapp 40% niedrigeren Werten verglichen mit den Ausgangswerten.

Abbildung 15: Vergleich der Rohwerte Arbeitsvermeidung vor und nach der Resilienzförderprogramm. Der Box-Plot wurde mit dem Statistik-Rechner von DATAtab.de erstellt.

Wie bereits bei der Resilienz wurde auch bei den Selbsteinschätzungen der Lern- und Leistungsmotivation eine differenzierte Analyse für die beiden Untergruppen (niedrige Resilienz resp. moderate-hohe Resilienz) mit dem Wilcoxon-Test durchgeführt. Bei keinem Vergleich der Pre- und Post-Werte konnte dabei eine statistisch signifikante Veränderung nachgewiesen werden ($p > 0.05$).

Dennoch sind einige Tendenzen in den folgenden Abbildungen sichtbar:

Bei der Lernzielorientierung (Abbildung 16) wird für die Untergruppe «geringe Resilienz» eine leichte Erhöhung des Medians ermittelt, während bei der Untergruppe «moderate-hohe Resilienz» eine Vereinheitlichung der Post-Werte festgestellt werden kann.

Abbildung 16: Vergleich der Rohwerte der Lernzielmotivation für beide Untergruppen vor und nach der Intervention. Die Box-Plots wurden mit dem Statistik-Rechner von DATAtab.de erstellt.

Bei den Annäherungs-Leistungszielen (Abbildung 17) wird für die Untergruppe «moderate-hohe Resilienz» ein leichter Rückgang der Post-Werte festgestellt.

Abbildung 17: Vergleich der Rohwerte der Annäherungs-Leistungsziele für beide Untergruppen vor und nach der Intervention. Die Box-Plots wurden mit dem Statistik-Rechner von DATAtab.de erstellt.

Bei den Vermeidungsleistungszielen (Abbildung 18) findet bei der Untergruppe «geringe Resilienz» eine Verschiebung hin zu den Werten der Untergruppe «moderate-hohe Resilienz».

Untergruppen-Analyse Vermeidungs-Leistungsziele

Abbildung 18: Vergleich der Rohwerte der Annäherungs-Leistungsziele für beide Untergruppen vor und nach der Intervention. Die Box-Plots wurden mit dem Statistik-Rechner von DATAtab.de erstellt.

Die Tendenz zu Arbeitsvermeidung (Abbildung 19) nimmt bei der Untergruppe «geringe Resilienz) ab, während die Werte bei der Untergruppe «moderate-hohe Resilienz» in etwa gleich bleiben.

Untergruppen-Analyse Tendenz zu Arbeitsvermeidung

Abbildung 19: Vergleich der Rohwerte der Tendenz zur Arbeitsvermeidung für beide Untergruppen vor und nach der Intervention. Die Box-Plots wurden mit dem Statistik-Rechner von DATAtab.de erstellt.

4.3.3 Vergleich der T-Werte-Profile für die ausgewählten Schüler

In Abbildung 20 sind die T-Werte mit den dazugehörigen T-Wertebändern für die vier ausgewählten Schüler dargestellt. Blau eingefärbt sind die Werte vor, orange eingefärbt die Werte nach der Resilienzförderung. T-Werte im Bereich von 40 – 60 werden als durchschnittlich eingestuft.

T-Werte Profil Schüler S4

T-Werte Profil Schüler S10

T-Werte Profil Schüler S12

T-Werte Profil Schüler S14

Abbildung 20: T-Werte Profile mit T-Wertebändern für die Schüler S4, S10, S12 und S14. Pre-Werte sind blau eingefärbt, Post-Werte sind orange eingefärbt. Hohe Werte bei Lernzielen und Annäherungs-Leistungszielen weisen auf eine erhöhte Motivation hin, während hohe Vermeidungs-Leistungsziele und Arbeitsvermeidung auf ein Motivationsdefizit hinweisen (eigene Darstellung, abgeändert nach SELLMO-Manual).

Während sich bei Schüler S4 die T-Wertebänder der Pre- und Post-Erhebungen überschneiden und daher keine starken Veränderungen ausgemacht werden können, zeigt sich bei Schüler S10 eine markante Zunahme bei den Lernzielen und eine deutliche Abnahme bei der Arbeitsvermeidung. Schüler S12 weist deutliche Abnahmen bei den Vermeidungs-Leistungszielen und der Tendenz zu Arbeitsvermeidung aus. Bei Schüler S14 kann eine klare Reduktion der Vermeidungs-Leistungsziele ausgemacht werden, während die sonstigen Werte innerhalb der Wertebänder bleiben.

4.4 Korrelation Resilienz – Lern- und Leistungszielmotivation

In den vorhergehenden Kapiteln wurde dargelegt, dass für die gesamte Stichprobe keine statistisch relevanten positiven Veränderungen nach der Intervention festgestellt wurden. Es konnte aber gezeigt werden, dass ein Zusammenhang zwischen der Resilienz und der Lernzielorientierung besteht. Um aus den vorliegenden Daten zu ermitteln, ob allfällige Veränderungen infolge der Intervention in einem Zusammenhang stehen, wurden die jeweiligen Differenzen der Rohwerte einer Pearson-Korrelationsanalyse unterzogen. Es wurde also untersucht, ob eine Zunahme der Selbsteinschätzungs-Werte der Resilienz mit einer Zunahme der Selbsteinschätzungswerte der Lern- und Leistungszielen einhergeht und umgekehrt.

Das Ergebnis der Pearson Korrelation zeigte, dass es eine hohe positive Korrelation zwischen den Veränderungen der Resilienzwerte (Delta Res) und den Veränderungen der Lernziel-Rohwerte (Delta LZ) gab (Abbildung 21). Die Korrelation zwischen Delta Res und Delta LZ war statistisch signifikant ($p = 0.023$, $r = 0.55$). Zwischen den Veränderungen der Resilienzwerte und den Veränderungen der Annäherungs-Leistungszielen, den Veränderungen der Vermeidungs-Leistungszielen oder den Veränderungen der Arbeitsvermeidung ergaben sich keine statistisch signifikanten Zusammenhänge ($r < 0.5$, $p > 0.05$).

Abbildung 21: Pearson Korrelationsanalyse zwischen den Änderungen von Resilienz und den Änderungen der Lernzielorientierung. Die Analyse wurde mit dem Statistik-Rechner von DATAtab.de erstellt.

5 Diskussion und Schlussfolgerungen

5.1 Diskussion des Forschungsanlasses

Die Förderung sozio-emotionalen Lernens erweist sich gemäss einer Vielzahl von empirischen Untersuchungen als wirksam, insbesondere auch für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen (Kapitel 2.1). Die zu fördernden Kompetenzen nach CASEL (Kapitel 2.2.1) überschneiden sich stark mit persönlichen Resilienzfaktoren aus der Resilienzförderung (Kapitel 2.3.2). Daher kann davon ausgegangen werden, dass eine Resilienzförderung einer Förderung der sozio-emotionalen Kompetenzen gleichkommt. Während einzelne Studien positive Effekte der Förderung von sozio-emotionalen Kompetenzen auf das schulische Lernen im Bereich der Mathematik, der Naturwissenschaften oder des Lesens vorweisen, konnten keine empirischen Daten zu den Wirkungen auf die Lern- und Leistungsmotivation von Schülerinnen und Schülern eruiert werden. Mit dieser Arbeit sollte daher geklärt werden, ob und welche Wirkungen ein Resilienzförderprogramm auf die Lern- und Leistungsmotivation erzielen kann.

5.2 Diskussion der Forschungsmethoden

Das Resilienzförderprogramm PRiS wurde mit 17 Schülerinnen und Schülern der 7. Klasse während 12 Schulwochen durchgeführt. Die Stichprobengrösse ist mit 17 Schülerinnen und Schülern insgesamt als tief einzuschätzen, insbesondere auch bei den Untergruppenanalysen mit lediglich 8 resp. 9 Schülerinnen und Schülern. Die Untersuchungsdauer ist ebenfalls kritisch zu betrachten, entfalten Präventionsprogramme normalerweise erst nach einer grösseren Zeitdauer feststellbare Wirkungen. Auch sind viele Präventionsprogramme so angelegt, dass sie nicht einmalig, sondern mehrfach oder wiederkehrend durchgeführt werden. Auch bei PRiS wäre dies so vorgesehen, da für jedes Schuljahr eine Programmeinheit angeboten wird.

Die Unterrichtseinheiten konnten weitgehend für das bestehende Schulsetting übernommen werden. Generell konnte eine hohe Konzepttreue sowie eine gute Qualität der Programminhalte durch das Team-Teaching gewährleistet werden. Die Schülerinnen und Schüler waren zumeist aktiv und engagiert dabei in den Lektionen. Damit konnte ein grosser Teil der Faktoren zur Erhöhung der Programmwirksamkeit nach Casale et al. (2014) berücksichtigt werden. Weil das Programm über alle Jahrgangsstufen hinweg konzipiert ist, waren gewisse Zusatzarbeiten notwendig. Auch zeitliche Anpassungen erfolgten, weil einzelne Unterrichtseinheiten deutlich mehr Aufwand und Zeit benötigten. Fröhlich-Gildhoff et al. (2021) weisen darauf hin, dass die Umsetzung des Programmes zudem deutlich wirkungsvoller wird, wenn es in ein multimodales Gesamtkonzept zur Resilienzförderung eingebettet ist, welches neben einzelnen Klassen die gesamte Schule sowie auch

die Eltern einschliesst. Auch sollte das Programm über eine längere Zeitdauer und kontinuierlich über die gesamte Schulzeit hinweg umgesetzt werden. Für die vorliegende Arbeit wurden zwei Klassenstunden pro Woche für die Umsetzung des Programmes genutzt. Die behandelten Themen wurden entgegen der anfänglichen Planung nicht in weiteren Fächern aufgenommen. Daher muss bei der vorliegenden Arbeit wahrscheinlich mit Wirkungseinbussen gerechnet werden.

Die Datenerhebung erfolgte über eine Selbsteinschätzung der Resilienz und der Lern- und Leistungsmotivation mittels zweier Fragebögen (RS-13 und SELMO). Die Schülerinnen und Schüler wurden gemäss den Test-Anleitungen instruiert. Das Ausfüllen der Fragebogen bereitete einigen Schülerinnen und Schüler aufgrund eines eingeschränkten Wortschatzes oder infolge Aufmerksamkeitschwierigkeiten Mühe. Es empfiehlt sich, einzelne Fragen resp. Wörter vorgängig zu klären und genügend räumlichen Abstand zwischen den Schülerinnen und Schüler einzuplanen. Dass der RS-13-Fragebogen nur wenige Items umfasste, kam den Schülerinnen und Schüler entgegen.

Bei der Verhaltenseinschätzung mittels DBR ergaben sich Probleme bei der Erhebung der Grundrate. Aufgrund vieler krankheitsbedingter Absenzen der ausgewählten Schüler konnte nur eine geringe Anzahl Erhebungen vor der Intervention durchgeführt werden. Es zeigt sich im Nachhinein, dass früher mit der Erhebung der Grundrate hätte begonnen werden sollen. Die Effekte der Intervention müssen infolge der dünnen Datenlage bei der Grundrate daher mit Vorsicht gelesen werden. Auch zeigte sich, dass der gewählte Beurteilungs-Zeitraum eines ganzen Schultages zu lang war. Die Lernmotivation war mit den vier zu beurteilenden Aspekten zwar gut abgebildet, aber das Verhalten der ausgewählten Schüler variierte gemäss den Feststellungen der Lehrpersonen zu stark innerhalb des gesamten Schultages. Sinnvoller wäre die Beurteilung einzelner Lektionen selbstregulierten Arbeitens gewesen. Damit hätte auch den vielen krankheitsbedingten Abwesenheiten entgegengewirkt und die geforderte Mindestanzahl von 20 Messpunkten erreicht werden können. Ein weiterer wichtiger Punkt gemäss Huber und Rietz (2015) und Casale et al. (2019) ist, dass die Raterinnen und Rater eine Schulung durchlaufen. Für die vorliegende Arbeit wurde der Beurteilungsbogen zwar im Team besprochen, es erfolgte aber kein eigentliches Training. Entsprechend berichteten zwei Lehrpersonen, dass sie zu Beginn der Intervention wohlwollender und mit der Zeit strenger beim Ausfüllen der Einschätzungen waren. Dies aufgrund eines «genauerem Hinschauens» während des Einschätzungstages. Dem könnte mit einer gemeinsamen Durchführung und Besprechung einer oder mehrerer Beurteilungen entgegengewirkt werden. Die Durchführung des DBR sowie auch die Auswertung erwies sich ansonsten als sehr einfach und ökonomisch.

Insgesamt zeigte sich das angewendete Ein-Gruppen-Pre-Post-Design im Rahmen der vorliegenden Arbeit als zielführend und gut umsetzbar. Die Kombination Pre-Post-Vergleich mit DBR erhöhte die Interpretation und Reliabilität der Datenanalyse vor allem auf Einzelschüler-Ebene.

5.3 Diskussion der Forschungsergebnisse

5.3.1 Resilienz

Rund die Hälfte der Schülerinnen und Schüler erzielten bei der Selbsteinschätzung niedrige Resilienzwerte, gut drei Viertel befanden sich unterhalb des Prozentranges 50. Dies ist nicht weiter erstaunlich, umfasste die Stichprobe doch einen grossen Anteil an Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Förderbedarf.

Der Vergleich der Pre- und Post-Erhebungen ergab, dass mit dem Resilienzförderprogramm PRiS in dieser Arbeit für die Gesamtstichprobe keine statistisch signifikante Veränderung der Resilienz erzielt werden konnte. Dieses Resultat widerspiegelt auch die Erkenntnisse aus der Evaluation von PRiS (Fröhlich-Gildhoff et al., 2021, S. 18), in welcher bei den Resilienzskalen keine signifikanten Veränderungen zwischen den Messzeitpunkten beschrieben werden.

Allerdings konnten zwei Tendenzen festgestellt werden, nämlich eine (erwünschte) Erhöhung der Resilienzwerte bei Schülerinnen und Schüler mit tieferen Ausgangswerten und eine (nichterwünschte) Abnahme der Werte bei Schülerinnen und Schüler mit höheren Ausgangswerten. Diese Tendenzen wurden statistisch überprüft und ebenfalls als nicht signifikant befunden. In der Analyse zeigten sich aber mittlere bis hohe Effektwerte. Daher kann argumentiert werden, dass die Veränderungen insofern eine praktische Bedeutsamkeit haben, als dass das Förderprogramm besonders bei Schülerinnen und Schüler mit niedriger Resilienz eine Wirkung entfaltet.

Es mag erstaunen, dass es bei den Schülerinnen und Schüler mit einer moderaten oder hohen Resilienz in der Post-Erhebung zu einer Abnahme der Resilienz gekommen ist, sollte die Resilienzförderung doch genau das Gegenteil bewirken. Eine mögliche Erklärung könnte zum einen der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt (Dunning & Kruger, 1999) sein. Dieser besagt, dass Menschen bei geringem Wissen über eine Materie die eigenen Fähigkeiten oft überschätzen, mit zunehmendem Wissen oder zunehmender Kompetenzen jedoch selbstkritischer werden. Übertragen auf die vorliegenden Ergebnisse könnte vermutet werden, dass die Schülerinnen und Schüler der Untergruppe mit den moderaten und hohen Resilienzwerten ihre sozio-emotionalen Kompetenzen in der Pre-Erhebung überschätzt haben könnten. Während der Förderung konnten sie dann ein besseres Verständnis ihrer Fähigkeiten entwickeln und dadurch realisieren, dass ihre sozio-emotionalen Kompetenzen doch noch nicht genügend ausgebildet waren. Dieses grössere Bewusstsein könnte dann zu einer im Vergleich niedrigeren Selbsteinschätzung führen, obschon objektiv Fortschritte gemacht wurden. Zum anderen könnte es aber auch sein, dass die Schülerinnen und Schüler mit zunehmendem Wissen während der Förderung erkennen konnten, dass das Thema komplexer ist, als sie ursprünglich dachten, was zu einer zurückhaltenderen Einschätzung in der Post-

Phase geführt hat. Kurze Reflexionsgespräche mit den Schülerinnen und Schüler konnten diese Annahmen jedoch nicht stützen.

5.3.2 Lern- und Leistungsmotivation

Für die Fragestellung am relevantesten sind die Ergebnisse im Bereich der **Lernzielorientierung**. Eine hohe Lernzielorientierung (Motiv: Ich will den Stoff gut verstehen) wirkt sich gemäss Spinath et al. (2012) positiv auf das schulische Engagement und die schulischen Leistungen aus, die (tendenziell intrinsische) Lernmotivation wird entsprechend als hoch eingeschätzt. Eine unterdurchschnittliche Lernzielorientierung weist auf ein geringes schulisches Engagement hin und geht oft mit Leistungen unter den Erwartungen einher. Der Vergleich der SELLMO Pre- und Post-Erhebungen ergibt für die gesamte Stichprobe eine geringe Erhöhung des Medians, welche statistisch nicht signifikant ist ($p = 0.438$). Die Effektgrösse der Intervention wird mit $r = 0.04$ als sehr gering eingestuft.

Allerdings besteht eine statistisch signifikante Korrelation zwischen den Veränderungen der Resilienz und den Veränderungen der Lernzielorientierung. Damit ist erklärbar, warum die Schülerinnen und Schüler mit den niedrigsten Pre-Resilienzwerten auch die niedrigsten Pre-Lernzielwerte aufgewiesen haben. Bei den Verhaltensbeurteilungen konnten leicht positive Trends gegen Ende der Intervention festgestellt werden. Dies deutet zusammen mit der Korrelation darauf hin, dass mit der Resilienzförderung positive Veränderungen der Lernzielorientierung speziell für Jugendliche mit tieferen Resilienz- und Lernzielausgangswerten bewirkt werden können.

Hohe **Annäherungs-Leistungzielorientierungen** (Motiv: ich möchte besser sein als die anderen) deutet auf eine hohe Motivation hin, die durch den Vergleich mit anderen jedoch eher extrinsisch bedingt ist und dadurch mit weniger nachhaltigem Lernen einher geht. Im Pre-Post-Vergleich der Gesamtstichprobe ist eine Reduktion der Werte in der Post-Erhebung feststellbar. Hier könnten sich gleichen Effekte wie bei der Resilienzförderung gezeigt haben, wo es verschiedentlich um eine Stärkung der Selbstwirksamkeit und der Selbst- und Fremdwahrnehmung ging. Es kann vermutet werden, dass bei einigen Schülerinnen und Schüler hier ebenfalls eine kritischere Selbsteinschätzung in der Post-Erhebung erfolgte.

Hohe Werte bei **Vermeidungs-Leistungszielen** (Motiv: Niemand darf merken, dass ich etwas nicht verstehe) sind ein Indikator für motivationale Defizite. Eine Reduktion dieser Werte durch die Intervention wäre somit ein erwünschter Effekt. Im Vergleich Pre-Post sind diese Änderungen zwar feststellbar (mittlere Effektgrösse), können aber dennoch nicht statistisch signifikant auf die Intervention zurückgeführt werden. Eine deutliche (wenn auch nicht statistisch signifikante) Tendenz zu niedrigeren Werten ist bei denjenigen Schülerinnen und Schüler mit geringer Resilienz feststellbar. Hier scheint sich das Programm positiv auszuwirken.

Starke **Tendenzen zur Arbeitsvermeidung** (Motiv: ich will mich nicht anstrengen) werden als Ursache für geringes schulisches Engagement interpretiert. In der Analyse der Daten konnte für die gesamte Stichprobe eine geringe Abnahme der Post-Werte gegenüber den Pre-Werten festgestellt werden, welche vor allem durch die Untergruppe «geringe Resilienz» bedingt ist. Dies könnte so erklärt werden, dass mit der Resilienzförderung unter anderem die Selbstwirksamkeitserwartung, die Selbststeuerung, soziale Kompetenzen und die Problemlösefähigkeiten gestärkt wurden, welche einen Einfluss auf die Arbeitshaltung dieser Schülerinnen und Schüler gehabt haben könnten. Jedoch konnte auch keine statistisch signifikante Korrelation mit der Veränderung der Resilienz festgestellt werden.

5.3.3 Effekte bei den ausgewählten Schülern

Gruppenuntersuchungen können eine Orientierung in der Wirksamkeit von Interventionen geben. Gerade im Bereich des sozio-emotionalen Lernens bewegen sich die Effekte von universellen Präventions- oder Förderprogrammen mit Effektstärken um 0.2 allerdings im niedrigen Bereich (Hövel et al., 2019). Daher unterstützt die Erhebung und Auswertung von Einzelfalldaten wie die DBR-Daten in dieser Arbeit, die eingesetzte Fördermassnahme zu beurteilen und zu überprüfen, ob sie auch in konkreten Einzelfällen funktioniert.

In Tabelle 3 ist eine Übersicht über alle festgestellten Effekte des Resilienzförderprogrammes auf die vier ausgewählten Schüler dargestellt. Die negativen Effekte bei den Vermeidungs-Leistungszielen (VL) und der Tendenz zur Arbeitsvermeidung (AV) entsprechen in der Testlogik einer Verbesserung der Lernmotivation.

Tabelle 3: Übersicht über die Effekte der durchgeführten Resilienzförderung auf die vier ausgewählten Schüler.

Schüler	Effekte Resilienz	Effekte DBR	Effekte Lern- und Leistungsmotivation
S4	starker positiver Effekt (RS-13: + 40%)	mittlerer positiver Effekt (PAND 71%, NAP 67%)	keine Effekte
S10	mittlerer positiver Effekt (RS-13: + 22%)	starker positiver Effekt (PAND 82%, NAP 86%)	LZ: starker positiver Effekt (+60%) AV: mittlerer negativer Effekt (-19%)
S12	geringer positiver Effekt (RS-13: + 5%)	starker positiver Effekt (PAND 93%, NAP 79%)	VL: starker negativer Effekt (-52%) AV: mittlerer negativer Effekt (-39%)
S14	geringer negativer Effekt (RS-13: -12%)	Geringer negativer Effekt (PAND 25%, NAP 52%)	VL: starker negativer Effekt (-47%)

Vergleicht man für die vier ausgewählten Schüler die Verhaltensbeurteilungen DBR sowie die Veränderungen in den Resilienz- und Lern- und Leistungsmotivationserhebungen, so ergeben sich wie in der Gesamtstichprobe keine klaren Aussagen, jedoch folgende Tendenzen:

- Die Verlaufsdaten aus den DBR-Analysen zeigen bei allen vier Schülern gegen Programmende einen Aufwärtstrend. Damit kann ein positiver Einfluss der Intervention vermutet werden, je länger die Intervention dauert.
- Ein positiver Effekt in der Veränderung der Resilienz in Kombination mit einem starken positiven Effekt im DBR widerspiegelt sich in einem starken positiven Effekt bei den Lernzielen (Schüler S10) und einem starken negativen Effekt bei den Vermeidungs-Leistungszielen (Schüler 12) resp. der Arbeitsvermeidung (S10 und S12), beides erwünschte Effekte.
- Negative Effekte im DBR gehen mit geringen Veränderungen bei den Lern- und Leistungszielen einher (S4 und S14).
- Die beiden Schüler S10 und S12 mit den positiven Veränderungen werden durch diejenige Lehrperson betreut, welche das Resilienzförderprogramm im Team-Teaching zusammen mit dem Autor der Arbeit durchgeführt hat. Damit werden die Befunde von Durlak et al. (2011) gestützt, welche zeigen, dass die Effektivität von Förderprogrammen erhöht ist, wenn sie durch die Klassenlehrperson direkt umgesetzt werden.

Infolge der geringen Anzahl an Messwerten im DBR muss die Aussagekraft der beschriebenen Effekte jedoch relativiert und die Resultate wie oben erwähnt als Tendenzen begriffen werden.

5.4 Beantwortung der Fragestellung

Unter Berücksichtigung der Pre-Post-Vergleiche der Resilienz und der Lern- und Arbeitsmotivation von insgesamt 17 Schülerinnen und Schülern einer 7. Klasse sowie den Verhaltensbeurteilungen von vier ausgewählten Schülern während der Interventionsphase kann die Fragestellung wie folgt beantwortet werden:

- **In dieser Arbeit konnte mit der Durchführung eines Programmes zur Resilienzförderung für die gesamte Stichprobe keine statistisch signifikante Wirkung auf die Resilienz und auf die schulische Lernmotivation nachgewiesen werden.**
- **Es besteht aber ein Zusammenhang zwischen der Resilienz und der Lernmotivation. Wirkt sich das Programm bei einem Schüler oder einer Schülerin positiv auf die Resilienz aus, zeigen sich tendenziell positive Veränderungen bei der Lernmotivation.**
- **Die Effektstärken sind insgesamt als gering einzustufen, in heilpädagogisch relevanten Einzelfällen können aber bedeutsame Wirkungen auf die Resilienz und die Lern- und Leistungszielmotivation nachgewiesen werden.**

5.5 Schlussfolgerungen

Schlussfolgerung 1: Das Programm PRiS eignet sich für die Förderung sozio-emotionalen Lernens

Wie bereits in den theoretischen Grundlagen beschrieben, decken sich die Förderfaktoren des sozio-emotionalen Lernens weitgehend mit denjenigen der Resilienzförderung. Das Programm PRiS erweist sich als umfassendes und über alle Schuljahre aufbauendes Förderprogramm, welches einfach umgesetzt werden kann. Gerade aufgrund der vielen spielerischen Übungen kann es vorbehaltlos für die Resilienzförderung und damit auch für die Förderung sozio-emotionalen Lernens auf der Oberstufe im Sinne der Schulung überfachlicher Kompetenzen nach Lehrplan 21 empfohlen werden. Die vielen praktischen Übungen und Diskussionen im Plenum und in Gruppen- oder Partnerarbeiten beziehen sich zudem nicht auf schulische Leistungen und wirken infolge des breiten sozialen Austausches im heilpädagogischen Sinne förderlich und inkludierend.

Schlussfolgerung 2: Mit dem Programm PRiS können bei ausgewählten Schülerinnen und Schülern positive Wirkungen auf die Resilienz und die Lernmotivation eruiert werden.

Schülerinnen und Schüler mit einer niedrigen Resilienzselbsteinschätzung geben gleichzeitig eine unterdurchschnittliche Lernzielorientierung an und weisen damit auch einen erhöhten Förderbedarf aus. Bei diesen Schülerinnen und Schülern scheinen sich Massnahmen des sozio-emotionalen Lernens besonders positiv auszuwirken. Im Einzelfall können deutliche Zunahmen in der Lernzielorientierung gekoppelt mit Abnahmen der Vermeidungs-Leistungszielorientierungen und der Tendenz zu Arbeitsvermeidung nachgewiesen werden. Mit der Förderung von sozio-emotionalem Lernen scheint somit eine positive Auswirkung auf das schulische Selbstkonzept und damit auch auf die Lernmotivation und die Herangehensweise in einem Lernsetting mit erhöhtem Anteil an selbstreguliertem Lernen verbunden zu sein. Dies kann mit dem Programm PRiS auf eine inkludierende Art und Weise ermöglicht werden, findet die Förderung doch im Klassenverband statt.

Schlussfolgerung 3: Resilienzförderung sollte in ein Gesamtkonzept eingebettet sein

Verschiedentlich wird darauf hingewiesen, dass Förder- und Präventionsprogramme eine höhere Wirkung erzielen, wenn sie nicht einmalig, sondern wiederkehrend und mehrdimensional umgesetzt werden. Auch in der vorliegenden Untersuchung hat sich gezeigt, dass der Nutzen einer Einbettung in ein Gesamtkonzept gross gewesen wäre. Durch eine konzeptionelle Verankerung auf der Ebene der gesamten Schule und einer entsprechenden Fortbildung der Lehrpersonen könnte die Umsetzung der Resilienzförderung umfassender gestaltet werden. Die Verwendung eines gemeinsamen Vokabulars und die Stärkung der einzelnen persönlichen Resilienzfaktoren auch ausserhalb der Unterrichtseinheiten, z.B. in Fachlektionen oder auch zuhause mit Eltern oder sonstigen nahen Bezugspersonen, würde die Wirkung der Resilienzförderung wesentlich erhöhen. Für die

Schülerinnen und Schüler würden sich so Reflexionssituationen im Alltag und ressourcenorientierte Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

Schlussfolgerung 4: Der Einbezug der Klassenlehrperson oder der zuständigen pädagogischen Bezugsperson unterstützt die Umsetzung von Präventions- oder Förderprogrammen im sozio-emotionalen Bereich

Metaanalysen weisen darauf hin, dass Klassenlehrpersonen (oder in anderen schulischen Lernsettings die entsprechenden pädagogischen Bezugspersonen) besonders erfolgreich sind bei der Umsetzung von Förder- oder Präventionsprogrammen. Dies konnte in dieser Arbeit teilweise bestätigt werden. Für die heilpädagogische Praxis ist dieser Befund bedeutsam. Bei der Durchführung von Förder- oder Präventionsprogrammen mit Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf sollte die Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson gesucht werden oder besser noch sichergestellt sein. Die Einbettung in die tägliche Schulroutine wird damit bedeutend erleichtert, die Verantwortung für die Unterstützung der Jugendlichen mit Förderbedarf wird gemeinsam getragen und die Wirkung der Förderung kann dadurch auf einfache Weise (und auch evidenzbasiert) erhöht werden.

Schlussfolgerung 5: Mit einem DBR ist eine ökonomische Untersuchung von Verhaltensänderungen auf Einzelfallebene möglich

Die direkte Verhaltensbeurteilung eignet sich, um auf Einzelfallebene eine Einschätzung der Wirksamkeit einer Massnahme vorzunehmen. Die ausgewählten Verhaltensaspekte müssen gut beobachtbar sein. Wichtig ist, dass die beurteilenden Personen vor dem Beginn der Intervention klar instruiert werden. Dazu bietet sich eine gemeinsam durchgeführte Beurteilung an. Kürzere Beurteilungssequenzen bilden das zu beurteilende Verhalten besser ab. Für die heilpädagogische Praxis zeigt das Verfahren eine hohe Relevanz, weil es mit geringem Aufwand evidenzbasierte Hinweise zur Wirksamkeit von durchgeführten präventiven oder heilpädagogischen Massnahmen geben kann. Die Methode sollte im Curriculum der heilpädagogischen Ausbildung einen festen Platz innerhalb des förderdiagnostischen Prozesses erhalten, um die Evaluation der Zielerreichung von heilpädagogischen Massnahmen im Schulalltag zu unterstützen.

5.6 Ausblick

Mit der vorliegenden Arbeit konnten positive Zusammenhänge zwischen sozio-emotionalem Lernen (Resilienz) und Lernmotivation aufgezeigt werden, vor allem bei Jugendlichen mit einer niedrigen Selbsteinschätzung der sozio-emotionalen Kompetenzen. Dies stimmt in heilpädagogischer Hinsicht zuversichtlich, weil motivationale Aspekte gerade bei Kindern und Jugendlichen mit Lern- oder

Verhaltensschwierigkeiten eine grosse Rolle spielen. Lernen ist für diese Schülerinnen und Schüler oft erst dann möglich, wenn keine Stresssituation, sondern ein soziales und emotionales Wohlbefinden und ein positives schulisches Selbstbild vorliegt. Ob aber tiefe Einschätzungen sozio-emotionaler Kompetenzen generell als ein Hinweis für eine geringe Lernmotivation betrachtet werden können oder ob ein Rückschluss von der Lernmotivation auf die sozio-emotionalen Kompetenzen gezogen werden kann, wäre nur mit einer grösseren Stichprobengrösse zu belegen und daher weiter zu untersuchen. Ebenfalls interessant für mögliche Vertiefungsarbeiten wäre aufzuzeigen, ob gewisse Aspekte des sozio-emotionalen Lernens die Lernmotivation besonders beeinflussen und wenn ja, welche dies sind. Zudem wäre der Einfluss der Klassenzusammensetzung bei der Durchführung von Präventionsprogrammen im sozio-emotionalen Lernen zu überprüfen. Die vorliegende Arbeit wurde in einer Klasse mit einem hohen Anteil an Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf im Bereich Verhalten durchgeführt. Es stellt sich die Frage, ob in einer Klasse der Regelschule ähnliche Resultate erzielt würden oder ob eine grössere Anzahl an Schülerinnen und Schüler mit höheren Sozialkompetenzen die Wirkungen verändern würde. Zusätzlicher Forschungsbedarf ergäbe sich auch im Bereich der Langzeitwirkung von Präventionsmassnahmen. Das vorliegende Studiendesign umfasste eine Zeitspanne von knapp 3 Monaten, was natürlich sehr kurz für den Nachweis von nachhaltigen Wirkungen ist. Die Weiterführung und Evaluation des Resilienz-Förderprogrammes über ein mehrere Schuljahre hinweg müsste jedoch in einem grösseren Forschungsprojekt aufgenommen werden.

Literaturverzeichnis

- Atkinson, J. (1957). Motivational determinants of risk-taking behavior. *Psychological Review*, 64,, S. 359–372.
- Böhme, R. (2019). *Resilienz. Die psychische Widerstandskraft*. München: C.H.Beck.
- Balsiger, N., Delgrande Jordan, M., & Schmidhauser, V. (2023). *Gesundheit und Wohlbefinden bei Jugendlichen*. Lausanne: Sucht Schweiz.
- Beelmann, A. (2008). Prävention im Schulalter. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius, & C. Klicpera, *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung* (S. 442-464). Göttingen: Hogrefe.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich, H. (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich. Gesamtausgabe. Auf der Grundlage des Lehrplans 21, vom Bildungsrat des Kantons Zürich am 13. März 2017 erlassen*. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich.
- Casale, G., Hennemann, T., & Hövel, D. (2014). Systematischer Überblick über deutschsprachige schulbasierte Maßnahmen zur Prävention von Verhaltensstörungen in der Sekundarstufe I. *Empirische Sonderpädagogik*, 4, S. 33-58.
- Casale, G., Huber, C., Hennemann, T., & Grosche, M. (2019). *Direkte Verhaltensbeurteilung in der Schule. Eine Einführung für die Praxis*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Cipriano et al, C. (2023). The State of Evidence for Social and Emotional Learning: A Contemporary Meta-Analysis of Universal School-Based SEL Interventions. *Child Development*, S. 1 - 24.
- Clarke, A., Morreale, S., Field, C., Hussein, Y., & Barry, M. (2015). *What works in enhancing social and emotional skills development during childhood and adolescence? A review of the evidence on the effectiveness of school-based and out-of-school programmes in the UK*. Galway: World Health Organization Collaborating Centre for Health Promotion Research, National University of Ireland Galway.
- Corcoran, R., Cheung, A., Kim, E., & Xie, C. (2018). Effective Universal school-based social and emotional learning programs for improving academic achievement: A systematic review and meta-analysis of 50 years of research. *Educational Research Review*, 25, S. 56-72.
- Deci, E., & Ryan, E. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. New York: Plenum.
- Dunning, D., & Kruger, J. (1999). Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments. *Journal of Personality and Social Psychology* 1999, Vol. 77, No. 6.], S. 121-1134.
- Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development*, 82(1), 405–432. <http://www.childdevelopment.org/article/2011/01>. *Child Development*, 82(1), S. 405–432.
- EDK. (2007). *Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat)*. Bern: Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren.
- Fischbach, A. e. (2013). Prävalenz von Lernschwächen und Lernstörungen: Zur Bedeutung der Diagnosekriterien. In *Lernen und Lernstörungen 2 (2)* (S. 65-76). Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Fröhlich-Gildhoff, K., & Rönnau-Böse, M. (2022). *Resilienz, 6. Auflage*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Fröhlich-Gildhoff, K., Kerscher-Becker, J., & Fischer, S. (2020). *Prävention und Resilienzförderung in Grundschulen – PRiGS. Ein Förderprogramm*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

- Fröhlich-Gildhoff, K., Reutter, A., & Schopp, S. (2021). *Prävention und Resilienzförderung in der Sekundarstufe I - PriS*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Franze, M., Meyerjürgen, R., Abelling, I., Rottländer, M., Gerdon, R., & Paulus, P. (2007). "MindMatters". Ein Programm zur Förderung der psychischen Gesundheit in Schulen der Sekundarstufe 1 - deutschsprachige Adaption und Ergebnisse des Modellversuchs. *Prävention und Gesundheitsförderung* 4, S. 221-227.
- Götz, T. (2020). *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen*. Paderborn: utb.
- Gesundheitsobservatorium, S. (2020). *Gesundheit in der Schweiz – Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Nationaler Gesundheitsbericht 2020*. Bern: Hogrefe.
- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten: Ursachen, Diagnostik, Intervention*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Green, A., Ferrante, S., Boaz, T., Kutash, K., & Wheeldon-Reece, B. (2021). Social and emotional learning during early adolescence: Effectiveness of a classroom-based SEL program for middle school students. *Psychology in the Schools: 58*, S. 1056-1069.
- Höfler, K., & Fröhlich-Gildhoff, K. (2020). Resilienzskala für Jugendliche (RS-J) – Theoretischer Hintergrund und testtheoretische Überprüfung. *Perspektiven der empirischen Kinder- und Jugendforschung, Ausgabe 2/2020, Jahrgang 6(2)*, S. 61-85.
- Hövel, D., Hennemann, T., & Rietz, C. (2019). Meta-Analyse programmatischer-präventiver Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung in der Primarstufe. *ESE Emotionale und Soziale Entwicklung in der Pädagogik der Erziehungshilfe und bei Verhaltensstörungen*, S. 38 - 55.
- Hagarty, I., & Morgan, G. (2020). Social-emotional learning for children with learning disabilities: a systematic review. *Educational Psychology in Practice, 36:2*, S. 208-222.
- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen (Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von „Visible Learning“ besorgt von Wolfgang Beywl & Klaus Zierer)*. Baltmannsweiler: Schneider.
- Heckhausen, H., & Gollwitzer, P. (1987). Thought contents and cognitive functioning in motivational versus volitional states of mind. *Motivation and Emotion, 11*, S. 101-120.
- Hetmanek, A., Knogler, M., & CHU Research Group. (2019). *Soziales und emotionales Lernen in der Schule = bessere Leistungen? Kurzreview 24*. www.clearinghouse-unterricht.de.
- Huber, C., & Rietz, C. (2015). Direct Behavior Rating (DBR) als Methode zur Verhaltensverlaufsdiagnostik in der Schule: Ein systematisches Review von Methodenstudien. *Empirische Sonderpädagogik, 2015 2*, S. 75 - 98.
- Hurrelmann, K., & Quenzel, G. (2014). Entwicklungsaufgaben im Jugendalter. *Sozialmagazin 9-10*, S. 7-13.
- Hurrelmann, K., & Quenzel, G. (2022). *Lebensphase Jugend - Eine Einführung in die sozialwissenschaftliche Jugendforschung, 16. Auflage*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Ihle, W., & Esser, G. (2002). Epidemiologie psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter: Prävalenz, Verlauf, Komorbidität und Geschlechtsunterschiede. *Psychologische Rundschau, 53*, S. S. 159-169.
- Klipker, K., Baumgarten, F., Göbel, K., Lampert, T., & Hölling, H. (2018). Psychische Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Querschnittergebnisse aus KiGGS Welle 2 und Trends. *Journal of Health Monitoring 2018 3(3)*, S. 37-45.
- Lauth, G., Grünke, M., & Brunstein (Hrsg.), J. (2014). *Interventionen bei Lernstörungen - Förderung, Therapie und Training in der Praxis*. Göttingen, Bern: Hogrefe.
- Lauth, G., Hammes-Schmitz, E., & Lebens, M. (2014). Eine empirische Bedingungsanalyse von Lernstörungen. *Empirische Sonderpädagogik, 2014, Nr. 4*, S. 350-364.
- Lazowski, R., & Hulleman, C. (2016). Motivation Interventions in Education: A Meta-Analytic Review. *Review of Educational Research, Volume 86, Issue 2*, S. 602-640.
- Leppert, K. (2008). Die Resilienzskala (RS) - Überprüfung der Langform RS-25 und einer Kurzform RS-13. *Klinische Diagnostik und Evaluation, 1*, S. 226 - 243.

- Liu, J., Ein, N., Gervasio, J., Battalon, M., Reed, M., & Vickers, K. (2020). Comprehensive meta-analysis of resilience interventions T Jenny J.W. Liu, Natalie Ein, Julia Gervasio, Mira Battaion, Maureen Reed, Kristin Vickers. *Clinical Psychology Review* 82.
- Locke, E., & Latham, G. (1990). *A theory of goal setting and task performance*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Müller, C., Fleischli, J., & Hoffmann, V. (2013). *Verhaltensprobleme von Jugendlichen auf der Sekundarstufe I: Die Situation im ersten Schuljahr (7. Klasse). Bericht 1 zur Freiburger Studie zum Peereinfluss in Schulen (FRI-PEERS)*. Freiburg: Universität Freiburg.
- Mahoney, J., Durlak, J., & Weissberg, R. (2018). An update on social and emotional learning outcome research. *Phi Delta Kappan*, 100 (4), S. 18-23.
- Mays, D., Schneider, L., Wichmann, M., Metzner, F., Zielemanns, H., Pawils, S., & Franke, S. (2018). Schulisches Selbstkonzept sowie Lern- und Leistungsmotivation bei Schülerinnen und Schülern mit einem prognostizierten ungünstigen Entwicklungsverlauf im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung während der Transition in die Sekundarstufe I. *Zeitschrift für Heilpädagogik* (69), S. 133-146.
- McClelland, D. (1953). *The achievement motive*. New York: Appleton-Century-Crofts.
- Muckenhofer, B., Wolf, V., Riedl, D., Rothmund, M., Juen, B., Koch, B., & Exenberger, S. (2023). Resiliente Kinder: Evaluation eines Programms zur Förderung der Resilienz in der Elementar- und Primarpädagogik. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie* 72, S. 361-380.
- Music, A., Riley-Tillman, C., & Chafouleas, S. (2010). Direct Behavior Rating (DBR): An Overview for Teachers. University of Connecticut.
- Rönnau-Böse, M., & Fröhlich-Gildhoff, K. (2020). *Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspanne*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Ravens-Sieberer, J., Wille, N., Bettge, S., & Erhart, M. (2007). Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland Ergebnisse aus der BELLA-Studie im Kinder- und Jugendgesundheitsurvey (KiGGS). *Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz* 5/6, S. 871–878.
- Rheinberg, F., & Vollmeyer, R. (2019). *Motivation. 9., erweiterte und überarbeitete Auflage*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Saarni, C. (2002). Die Entwicklung von emotionaler Kompetenz in Beziehungen. In M. von Salisch, *Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen in Kindheit und Jugend* (S. 3 - 30). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- SB-München. (2021). *Resilienzförderung in der Schule - Aktive Gesundheitsvorsorge durch praktische Übungen zur Förderung der psychischen Widerstandskraft*. München: Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München.
- Scheffer, D. (2022). *Motivation in der Arbeitswelt. Wie Bedürfnisse, Emotionen, Ziele und Handeln leiten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Siegler, R., Saffran, J., Gershoff, E., & Eisenberg, N. (2021). *Entwicklungspsychologie im Kinder- und Jugendalter. Deutsche Übersetzung der 6. amerikanischen Originalauflage*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Sklad, M., Diekstra, R., De Ritter, M., Ben, J., & Gravesteyn, C. (2012). Effectiveness of school-based universal social, emotional, and behavioral programs. Do they enhance students' development in the area of skill, behavior, and adjustment? *Psychology and Schools*, 49, S. 892-909.
- Spilles, M., & Hagen, T. (2019). Schulpraktische Erhebungs- und Auswertungsmöglichkeiten von Einzelfalldaten. *Potsdamer Zentrum für empirische Inklusionsforschung (ZEIF)*, 2019, Nr. 3, S. 1-14.
- Spinath, B. (2022). Lernmotivation. In H. Reinders, *Empirische Bildungsforschung* (S. 739-752). Wiesbaden: Springer VS.

- Spinath, B., Stiensmeier-Pelster, J., Schöne, C., & Dickhäuser, O. (2012). *SELLMO. Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation 2., überarbeitete und neu normierte Auflage*. Göttingen: Hogrefe.
- Thun-Hohenstein, L., Lampert, K., & Altendorfer-Kling, U. (2020). Resilienz - Geschichte, Modelle und Anwendung. *Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie (19)*, S. 7-20.
- Turner, A., Sutton, M., Harrison, M., Hennessey, A., & Humphrey, N. (2019). Cost-Effectiveness of a School-Based Social and Emotional Learning Intervention: Evidence from a Cluster-Randomised Controlled Trial of the Promoting Alternative Thinking Strategies Curriculum. *Applied Health Economics and Health Policy*.
- Visser, L., Büttner, G., & Hasselhorn, M. (2019). Komorbidität spezifischer Lernstörungen und psychischer Auffälligkeiten: ein Literaturüberblick. *Lernen und Lernstörungen 2019*, 8(1), S. 7 – 20.
- Wagnild, G., & Young, H. (1993). Development and Psychometric Evaluation of the Resilience Scale. *Journal of Nursing Measurement*, 1, S. 165-178.
- Weare, K., & Nind, M. (2011). Mental health promotion and problem prevention in schools: what does the evidence say? *Health Promotion International*, Vol. 26 No. S1, S. 29 - 69.
- Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Wustmann Seiler, C. (2018). *Resilienz: Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern. 7. Auflage*. Berlin: Cornelsen.
- Zurbriggen, C., & Schmidt, P. (2022). Diagnostische Testverfahren im Bereich soziale und emotionale Entwicklung. Fokus Sozialverhalten, Sozialkompetenzen, Verhaltensstörungen. In M. Gebhardt, D. Scheer, & M. Schurig (Hrsg.), *Handbuch der sonderpädagogischen Diagnostik. Grundlagen und Konzepte der Statusdiagnostik, Prozessdiagnostik und Förderplanung* (S. (S. 219-230)). Regensburg: Universitätsbibliothek.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Die fünf CASEL-Kompetenzen nach dem CASEL-Framework (Hetmanek et al., 2019).	13
Abbildung 2: Personale Resilienzfaktoren (abgeändert nach Fröhlich-Gildhoff et al., 2021).	18
Abbildung 3: Zusammenhang zwischen den beiden Konzepten der Resilienzförderung und der Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen (eigene Darstellung).	20
Abbildung 4: Übersicht über verschiedene Zielorientierungen in Lernkontexten (aus Götz, 2020).	27
Abbildung 5: Forschungsdesign mit Pre-, Durchführungs- und Postphase eines Resilienzförderprogrammes.	29
Abbildung 6: Selbsteinschätzung der Resilienz von 17 Schülerinnen und Schülern mit der Resilienzskala RS-13 zum Zeitpunkt vor der Intervention (eigene Darstellung).	38
Abbildung 7: Selbsteinschätzung der Lern- und Leistungsmotivation von 17 Schülerinnen und Schülern mit den Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation SELLMO zum Zeitpunkt vor der Intervention (eigene Darstellung).	39
Abbildung 8: Korrelation zwischen den Resilienz-Rohdaten und den Lernziel-Rohdaten in der Pre-Phase (eigene Darstellung).	40
Abbildung 9: DBR-Verlaufsdaten der Schüler S4, S10, S12 und S14 (eigene Darstellung).	41
Abbildung 10: Vergleich der Resilienzwerte vor und nach der Intervention. Der Box-Plot wurde mit dem Statistik-Rechner von DATAtab.de erstellt.	42
Abbildung 11: Vergleich der Resilienzwerte der Untergruppen vor und nach der Intervention für die beiden Untergruppen. Die Box-Plots wurden mit dem Statistik-Rechner von DATAtab.de erstellt.	43
Abbildung 12: Vergleich der Rohwerte Lernziele vor und nach der Intervention. Der Box-Plot wurde mit dem Statistik-Rechner von DATAtab.de erstellt.	44
Abbildung 13: Vergleich der Rohwerte Annäherungs-Leistungsziele vor und nach der Intervention. Der Box-Plot wurde mit dem Statistik-Rechner von DATAtab.de erstellt.	45
Abbildung 14: Vergleich der Rohwerte Vermeidungs-Leistungsziele vor und nach der Intervention. Der Box-Plot wurde mit dem Statistik-Rechner von DATAtab.de erstellt.	45
Abbildung 15: Vergleich der Rohwerte Arbeitsvermeidung vor und nach der Resilienzförderprogramm. Der Box-Plot wurde mit dem Statistik-Rechner von DATAtab.de erstellt.	46
Abbildung 16: Vergleich der Rohwerte der Lernzielmotivation für beide Untergruppen vor und nach der Intervention. Die Box-Plots wurden mit dem Statistik-Rechner von DATAtab.de erstellt.	47
Abbildung 17: Vergleich der Rohwerte der Annäherungs-Leistungsziele für beide Untergruppen vor und nach der Intervention. Die Box-Plots wurden mit dem Statistik-Rechner von DATAtab.de erstellt.	47
Abbildung 18: Vergleich der Rohwerte der Annäherungs-Leistungsziele für beide Untergruppen vor und nach der Intervention. Die Box-Plots wurden mit dem Statistik-Rechner von DATAtab.de erstellt.	48
Abbildung 19: Vergleich der Rohwerte der Tendenz zur Arbeitsvermeidung für beide Untergruppen vor und nach der Intervention. Die Box-Plots wurden mit dem Statistik-Rechner von DATAtab.de erstellt.	48
Abbildung 20: T-Werte Profile mit T-Wertebändern für die Schüler S4, S10, S12 und S14. Pre-Werte sind blau eingefärbt, Post-Werte sind orange eingefärbt. Hohe Werte bei Lernzielen und Annäherungs-Leistungszielen weisen auf eine erhöhte Motivation hin, während	

hohe Vermeidungs-Leistungsziele und Arbeitsvermeidung auf ein Motivationsdefizit hinweisen (eigene Darstellung, abgeändert nach SELLMO-Manual).	49
Abbildung 21: Pearson Korrelationsanalyse zwischen den Änderungen von Resilienz und den Änderungen der Lernzielorientierung. Die Analyse wurde mit dem Statistik-Rechner von DATAtab.de erstellt.	50
Abbildung 22: Items der Resilienzskala RS-13 (Leppert et al., 2008)	67
Abbildung 23: Prozentrangnormen Resilienzskala RS-13 (Auszug aus Leppert et al., 2008).....	68
Abbildung 24: Items des SELLMO-Fragebogens (aus Spinath et al., 2012).	69
Abbildung 25: Beispiel einer Unterrichtseinheit aus dem Resilienzförderprogramm PRiS (Auszug aus Fröhlich-Gildhoff et al., 2021).	70
Abbildung 26: Beispiel eines für die Untersuchung eingesetzten DBR-Einschätzungsbogens (eigene Darstellung).....	71

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zusammensetzung der Untersuchungsgruppe.	30
Tabelle 2: Inhalte der Resilienzförderung PRiS für die siebte Klasse mit erfolgten Anpassungen für diese Arbeit.	33
Tabelle 3: Übersicht über die Effekte der durchgeführten Resilienzförderung auf die vier ausgewählten Schüler.	55
Tabelle 4: Resultate des Wilcoxon-Tests für den Vergleich der Resilienz Pre-Post. Der p-Wert gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein beobachteter Unterschied zwischen zwei Messungen zufällig auftritt. Ist der p-Wert grösser als 0.05, wird die Nullhypothese nicht abgelehnt.	72
Tabelle 5: Resultate des Wilcoxon-Tests für die Resilienz der beiden Untergruppen. Der p-Wert gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein beobachteter Unterschied zwischen zwei Messungen zufällig auftritt. Ist der p-Wert grösser als 0.05, wird die Nullhypothese nicht abgelehnt.	72
Tabelle 6: Resultate des Wilcoxon-Tests für den Vergleich der Lernzielorientierung Pre-Post. Der p-Wert gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein beobachteter Unterschied zwischen zwei Messungen zufällig auftritt. Ist der p-Wert grösser als 0.05, wird die Nullhypothese nicht abgelehnt.	73
Tabelle 7: Resultate des Wilcoxon-Tests für die Lernzielorientierung der beiden Untergruppen. Der p-Wert gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein beobachteter Unterschied zwischen zwei Messungen zufällig auftritt. Ist der p-Wert grösser als 0.05, wird die Nullhypothese nicht abgelehnt.	73
Tabelle 6: Resultate des Wilcoxon-Tests für den Vergleich der Annäherungs-Leistungszielorientierung Pre-Post. Der p-Wert gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein beobachteter Unterschied zwischen zwei Messungen zufällig auftritt. Ist der p-Wert grösser als 0.05, wird die Nullhypothese nicht abgelehnt.	74
Tabelle 7: Resultate des Wilcoxon-Tests für die Annäherungs-Leistungszielorientierung der beiden Untergruppen. Der p-Wert gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein beobachteter Unterschied zwischen zwei Messungen zufällig auftritt. Ist der p-Wert grösser als 0.05, wird die Nullhypothese nicht abgelehnt.	74
Tabelle 6: Resultate des Wilcoxon-Tests für den Vergleich der Vermeidungs-Leistungszielorientierung Pre-Post. Der p-Wert gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass	

	ein beobachteter Unterschied zwischen zwei Messungen zufällig auftritt. Ist der p-Wert grösser als 0.05, wird die Nullhypothese nicht abgelehnt.	75
Tabelle 7:	Resultate des Wilcoxon-Tests für die Vermeidungs-Leistungszielorientierung der beiden Untergruppen. Der p-Wert gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein beobachteter Unterschied zwischen zwei Messungen zufällig auftritt. Ist der p-Wert grösser als 0.05, wird die Nullhypothese nicht abgelehnt.	75
Tabelle 6:	Resultate des Wilcoxon-Tests für den Vergleich der Tendenz zur Arbeitsvermeidung Pre-Post. Der p-Wert gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein beobachteter Unterschied zwischen zwei Messungen zufällig auftritt. Ist der p-Wert grösser als 0.05, wird die Nullhypothese nicht abgelehnt.	76
Tabelle 7:	Resultate des Wilcoxon-Tests für die Tendenz zur Arbeitsvermeidung der beiden Untergruppen. Der p-Wert gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein beobachteter Unterschied zwischen zwei Messungen zufällig auftritt. Ist der p-Wert grösser als 0.05, wird die Nullhypothese nicht abgelehnt.	76

Anhang

Anhang 1: Resilienzskala RS-13

Resilienzskala RS-13

Im folgenden Fragebogen finden Sie eine Reihe von Feststellungen. Bitte lesen Sie sich jede Feststellung durch und kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird.

	1= nein Ich stimme nicht zu							7= ja Ich stimme völlig zu
Wenn ich Pläne habe, verfolge ich sie auch.	1	2	3	4	5	6	7	
Normalerweise schaffe ich alles irgendwie.	1	2	3	4	5	6	7	
Ich lasse mich nicht so schnell aus der Bahn werfen.	1	2	3	4	5	6	7	
Ich mag mich.	1	2	3	4	5	6	7	
Ich kann mehrere Dinge gleichzeitig bewältigen.	1	2	3	4	5	6	7	
Ich bin entschlossen.	1	2	3	4	5	6	7	
Ich nehme die Dinge wie sie kommen.	1	2	3	4	5	6	7	
Ich behalte an vielen Dingen Interesse.	1	2	3	4	5	6	7	
Normalerweise kann ich eine Situation aus mehreren Perspektiven betrachten.	1	2	3	4	5	6	7	
Ich kann mich auch überwinden, Dinge zu tun, die ich eigentlich nicht machen will.	1	2	3	4	5	6	7	
Wenn ich in einer schwierigen Situation bin, finde ich gewöhnlich einen Weg heraus.	1	2	3	4	5	6	7	
In mir steckt genügend Energie, um alles zu machen, was ich machen muss.	1	2	3	4	5	6	7	
Ich kann es akzeptieren, wenn mich nicht alle Leute mögen.	1	2	3	4	5	6	7	

Hinweise zur Auswertung

Die Auswertung erfolgt über eine Addition der Punktwerte.

Für die Interpretation der Merkmalsausprägung für Resilienz empfiehlt sich folgendes Schema:

13–66 = niedrig
67–72 = moderat
73–91 = hoch.

Abbildung 22: Items der Resilienzskala RS-13 (Leppert et al., 2008)

Bezogen auf die Gesamtstichprobe werden in Tabelle 6 die Prozentrang-Normen der RS-13 dargestellt für Resilienz als Gesamtfaktor.

Tabelle 6: Prozentrang Norm RS-13

Prozentrang	RS-13 Wert
5	47
10	53
15	58
20	61
25	63
30	65
35	67
40	68
45	70
50	72
55	73
60	75
65	76
70	78
75	79
80	80
85	82
90	85
95	88

Anmerkung: N=2617 Die Perzentile wurden in der Tabelle fett gezeichnet

Der Mittelwert für Resilienz als Gesamtfaktor liegt bei 70 (range 13-91) SD 12.

Abbildung 23: Prozentrangnormen Resilienzskala RS-13 (Auszug aus Leppert et al., 2008)

Anhang 2: SELLMO-Items

In der Schule geht es mir darum ...	
Lernziele	Vermeidungs-Leistungsziele
01 neue Ideen zu bekommen	03 dass andere Schüler/Studierende nicht denken, ich sei dumm
05 etwas Interessantes zu lernen	06 mich nicht zu blamieren (z. B. durch falsche Ergebnisse oder dumme Fragen)
08 später knifflige Probleme lösen zu können	10 dass niemand merkt, wenn ich etwas nicht verstehe.
12 komplizierte Inhalte zu verstehen	14 nicht zu zeigen, falls ich weniger schlau bin als andere.
16 dass das Gelernte für mich Sinn ergib	18 zu verbergen, wenn ich weniger weiss als andere.
20 zum Nachdenken angeregt zu werden	22 keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrer/Dozenten zu geben.
24 so viel wie möglich zu lernen	26 nicht durch dumme Fragen aufzufallen.
28 ein tiefes Verständnis für die Inhalte zu erwerben	30 nicht zu zeigen, wenn mir eine Aufgabe schwerer fällt als den anderen.
Annäherungs-Leistungsziele	Arbeitsvermeidung
02 zu zeigen, dass ich bei einer Sache gut bin	04 keine schwierigen Tests oder Arbeiten zu haben
09 Arbeiten besser zu schaffen als andere	07 zu Hause keine Arbeiten erledigen zu müssen
13 bessere Noten oder Beurteilungen zu bekommen als andere	11 keine schwierigen Fragen oder Aufgaben lösen zu müssen
17 dass andere denken, dass ich klug bin	15 nicht so schwer zu arbeiten
21 zu zeigen, dass ich die Inhalte beherrsche	19 dass die Arbeit leicht ist
25 das was ich kann und weiss auch zu zeigen	23 aufwendige Aufgaben nicht selber erledigen zu müssen
29 dass die anderen merken, dass ich in Tests und Prüfungen gut abschneide	27 mit wenig Arbeit durch die Schule/durchs Studium zu kommen
	31 den Arbeitsaufwand stets gering zu halten

Abbildung 24: Items des SELLMO-Fragebogens (aus Spinath et al., 2012).

Anhang 3: Beispiel einer Einheit aus dem Förderprogramm PRiS

Fünfte Einheit (Kl. 7)

Warum Vertrauen wichtig ist

Besonders angesprochene Resilienzfaktoren:

Selbstvertrauen, soziale Kompetenz

Diese Einheit soll insbesondere die soziale Kompetenz fördern und das Selbstvertrauen jeden einzelnen Schülers stärken. Über Kommunikation und Interaktion kann Vertrauen aufgebaut werden. Dabei können sowohl Vertrauen in die Mitschüler auf- oder ausgebaut als auch eigene Unsicherheiten überwunden werden.

- ☞ Einstiegsritual
- Einführung
- Übung: Blindenführung
- Übung: Zick-Zack-Kreis
- Reflexion
- ☞ Abschlussritual

Setting: Stuhlkreis

Ziele:

- Stärkung des Teamgeistes und Klassenzusammenhalts
- Förderung des Selbstvertrauens

Material:

- Flipchart
- Stifte
- evtl. Tücher, um die Augen zu verbinden

Praktische Durchführung

Einstiegsritual (Vorschläge s. Kap. 1.3)

Einführung: In die Thematik wird eingeführt, indem in der Gruppe Ideen gesammelt werden, die für eine vertrauensvolle Beziehung nötig werden. Dabei können auch Situationen beschrieben werden, die Vertrauen benötigen. Die Ergebnisse werden aufgeschrieben. Z. B.:

„Wir alle haben Menschen um uns. Einigen vertrauen wir blind, anderen eher nicht. Was zeichnet denn die Personen aus, denen wir blind vertrauen? Wann kann ich sagen, dass jemand mein Freund oder meine Freundin ist? Vielleicht fallen euch ja auch Situationen ein, in denen ihr vertrauen musstet – entweder jemand anders oder vielleicht auch euch selbst?“

Übung „Blindenführung“ (Portmann 2011, 67): Bei diesem Spiel kann die Lehrkraft entscheiden, ob sich diejenigen Schüler paarweise zusammenfinden, die sich bereits gut kennen, oder ob sich neue Konstellationen ergeben sollen. Je nach Entschei-

dung können somit bestehende Vertrauensstrukturen gestärkt oder andere aufgebaut werden.

Ziel ist die Förderung bzw. Entwicklung von Vertrauen sowie die Übernahme von Verantwortung.

Die Schüler bilden Paare, jeweils einem Schüler werden die Augen verbunden. Der andere fasst ihn an der Hand und führt ihn durch den Raum. Hat das gut funktioniert, wird dieses Spiel variiert bzw. werden die Rollen getauscht.

So kann beispielsweise ein Hindernisparcours aufgebaut werden. Als Hindernisse werden dabei Gegenstände auf den Boden gelegt. Der blinden Person muss entweder ein Mitschüler oder die gesamte Klasse Anweisungen geben, wie sie laufen muss. Die blinde Person kann den Parcours entweder davor kurz ansehen oder sich noch vor dem Legen der Gegenstände die Augen verbinden lassen.

Übung „Zick-Zack-Kreis“ (Baer 1994, 203): Auch bei diesem Spiel geht es darum, Vertrauen zu entwickeln – nun jedoch in die Gruppe. So wird gleichfalls die Kooperationsfähigkeit gestärkt und es wird deutlich, dass wir immer wieder von anderen Personen abhängig sind und daher Absprache und Kooperation unabdingbare Fähigkeiten sind.

Alle stehen Schulter an Schulter im Kreis und halten sich fest an den Händen. Jeder zweite Schüler lehnt sich langsam mit geradem Körper nach hinten, während die anderen Schüler sich mit geradem Körper nach vorne lehnen. Es entsteht ein *Zick-Zack-Kreis*. Anschließend sollen die Schüler jeweils die umgekehrte Position einnehmen. Die Füße bleiben dabei unbewegt.

Hinweis: Manchmal ist es notwendig, die Schüler umzugruppieren. Steht z. B. ein sehr zierlicher Schüler zwischen zwei eher kräftigen, kann der Kreis evtl. nicht stabil stehen. Zu Beginn der Übung ist es hilfreich, wenn die Schüler eher ruhig sind.

Reflexion „Blindenführung“ und „Zick-Zack-Kreis“: In einer anschließenden Reflexion können die Spiele aufgegriffen werden:

- Ist es schwer- oder leichtgefallen, den anderen zu vertrauen?
- Wenn ja, warum ist es schwer-/leichtgefallen?
- Wie habt ihr euch dabei gefühlt, sich nach hinten zu lehnen?
- Wie war es, nur über die Anweisungen der Mitschüler den Hindernisparcours zu überqueren?

Abschlussritual (Vorschläge s. Kap. 1.3)

Weiterführende Ideen: Auch im Alltag können regelmäßig Vertrauensspiele durchgeführt werden. So können der Klassenzusammenhalt und das gegenseitige Vertrauen der Schüler ineinander auch mit dem Spiel *Blinder Roboter* gestärkt werden.

71

Abbildung 25: Beispiel einer Unterrichtseinheit aus dem Resilienzförderprogramm PRiS (Auszug aus Fröhlich-Gildhoff et al., 2021).

Anhang 4: DBR-Einschätzungsbogen

Einschätzung Schüler_in

Datum: _____

Die Fragen beziehen sich auf einen Tag mit mehreren Lektionen im offenen Lernen:

1. Beginnt die/der Jugendliche eine Arbeit aus eigenem Antrieb?

A visual scale for question 1. It consists of a horizontal line with 11 square boxes. Above the line are three smiley faces: a sad face (frowny) above the first three boxes, a neutral face (flat) above the next five boxes, and a happy face (smiley) above the last three boxes. Below the line, the first box is labeled '0% nie', the fifth box is labeled '50% manchmal', and the ninth box is labeled '100% immer'. To the right of the line is a separate square box labeled 'nicht messbar'.

2. Arbeitet die/der Jugendliche konzentriert und ausdauernd an seinen Aufgaben?

A visual scale for question 2. It consists of a horizontal line with 11 square boxes. Above the line are three smiley faces: a sad face (frowny) above the first three boxes, a neutral face (flat) above the next five boxes, and a happy face (smiley) above the last three boxes. Below the line, the first box is labeled '0% nie', the fifth box is labeled '50% manchmal', and the ninth box is labeled '100% immer'. To the right of the line is a separate square box labeled 'nicht messbar'.

3. Hält sich der/die Jugendliche an seinen/ihren Arbeitsplan?

A visual scale for question 3. It consists of a horizontal line with 11 square boxes. Above the line are three smiley faces: a sad face (frowny) above the first three boxes, a neutral face (flat) above the next five boxes, and a happy face (smiley) above the last three boxes. Below the line, the first box is labeled '0% nie', the fifth box is labeled '50% manchmal', and the ninth box is labeled '100% immer'. To the right of the line is a separate square box labeled 'nicht messbar'.

4. Zeigt die/der Jugendliche Bereitschaft und Wille, Stolpersteine und Hindernisse beim Lernen zu überwinden (liest nach, stellt Fragen, sucht Unterstützung)?

A visual scale for question 4. It consists of a horizontal line with 11 square boxes. Above the line are three smiley faces: a sad face (frowny) above the first three boxes, a neutral face (flat) above the next five boxes, and a happy face (smiley) above the last three boxes. Below the line, the first box is labeled '0% nie', the fifth box is labeled '50% manchmal', and the ninth box is labeled '100% immer'. To the right of the line is a separate square box labeled 'nicht messbar'.

Abbildung 26: Beispiel eines für die Untersuchung eingesetzten DBR-Einschätzungsbogens (eigene Darstellung).

Anhang 5: Wilcoxon-Teststatistiken Resilienz

Tabelle 4: Resultate des Wilcoxon-Tests für den Vergleich der Resilienz Pre-Post. Der p-Wert gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein beobachteter Unterschied zwischen zwei Messungen zufällig auftritt. Ist der p-Wert grösser als 0.05, wird die Nullhypothese nicht abgelehnt.

	Resilienz	
Zeitpunkt	Pre	Post
Anzahl n	17	17
Median	67	66
SD	10.68	8.85
Nullhypothese	Variable Post hat kleinere oder gleiche Werte wie die Variable Pre.	
Alternativhypothese	Variable Post hat grössere Werte als die Variable Pre.	
Resultat Wilcoxon-Test	Das Ergebnis war statistisch nicht signifikant ($p = 0.665$). Die Nullhypothese wird beibehalten. Die Effektstärke r beträgt 0.1 (geringer Effekt nach Cohen)	

Tabelle 5: Resultate des Wilcoxon-Tests für die Resilienz der beiden Untergruppen. Der p-Wert gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein beobachteter Unterschied zwischen zwei Messungen zufällig auftritt. Ist der p-Wert grösser als 0.05, wird die Nullhypothese nicht abgelehnt.

Untergruppe	Niedrige Resilienz		Moderate und hohe Resilienz	
	Pre	Post	Pre	Post
Anzahl n	8	8	9	9
Median	57	63.5	72	68
SD	8.0	9.8	4.5	5.4
Nullhypothese	Variable Post hat kleinere oder gleiche Werte wie die Variable Pre.		Variable Post hat kleinere oder gleiche Werte wie die Variable Pre	
Alternativhypothese	Variable Post hat grössere Werte als die Variable Pre.		Variable Post hat grössere Werte als die Variable Pre	
Resultat Wilcoxon-Test	Das Ergebnis war statistisch nicht signifikant ($p = 0.147$). Die Nullhypothese wird beibehalten. Die Effektstärke r beträgt 0.37 (mittlerer Effekt nach Cohen)		Das Ergebnis war statistisch nicht signifikant ($p = 0.967$). Die Nullhypothese wird beibehalten. Die Effektstärke r beträgt 0.61 (grosser Effekt nach Cohen)	

Anhang 6: Wilcoxon-Teststatistiken Lern- und Leistungsmotivation

Lernzielorientierung

Tabelle 6: Resultate des Wilcoxon-Tests für den Vergleich der Lernzielorientierung Pre-Post. Der p-Wert gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein beobachteter Unterschied zwischen zwei Messungen zufällig auftritt. Ist der p-Wert grösser als 0.05, wird die Nullhypothese nicht abgelehnt.

	Lernzielorientierung	
Zeitpunkt	Pre	Post
Anzahl n	17	17
Median	30	31
SD	5.39	4.05
Nullhypothese	Variable Post hat kleinere oder gleiche Werte wie die Variable Pre.	
Alternativhypothese	Variable Post hat grössere Werte als die Variable Pre.	
Resultat Wilcoxon-Test	Das Ergebnis war statistisch nicht signifikant ($p = 0.562$). Die Nullhypothese wird beibehalten. Die Effektstärke r beträgt 0.04 (kein Effekt nach Cohen)	

Tabelle 7: Resultate des Wilcoxon-Tests für die Lernzielorientierung der beiden Untergruppen. Der p-Wert gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein beobachteter Unterschied zwischen zwei Messungen zufällig auftritt. Ist der p-Wert grösser als 0.05, wird die Nullhypothese nicht abgelehnt.

Untergruppe	Niedrige Resilienz		Moderate und hohe Resilienz	
	Pre	Post	Pre	Post
Anzahl n	8	8	9	9
Median	27	28	33	33
SD	4.6	4.38	3.59	2.67
Nullhypothese	Variable Post hat kleinere oder gleiche Werte wie die Variable Pre.		Variable Post hat kleinere oder gleiche Werte wie die Variable Pre	
Alternativhypothese	Variable Post hat grössere Werte als die Variable Pre.		Variable Post hat grössere Werte als die Variable Pre	
Resultat Wilcoxon-Test	Das Ergebnis war statistisch nicht signifikant ($p = 0.115$). Die Nullhypothese wird beibehalten. Die Effektstärke r beträgt 0.42 (mittlerer Effekt nach Cohen)		Das Ergebnis war statistisch nicht signifikant ($p = 0.896$). Die Nullhypothese wird beibehalten. Die Effektstärke r beträgt 0.42 (mittlerer Effekt nach Cohen)	

Annäherungs-Leistungszielorientierung

Tabelle 8: Resultate des Wilcoxon-Tests für den Vergleich der Annäherungs-Leistungszielorientierung Pre-Post. Der p -Wert gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein beobachteter Unterschied zwischen zwei Messungen zufällig auftritt. Ist der p -Wert grösser als 0.05, wird die Nullhypothese nicht abgelehnt.

	Annäherungs-Leistungszielorientierung	
Zeitpunkt	Pre	Post
Anzahl n	17	17
Median	21	18
SD	5.3	5.5
Nullhypothese	Variable Post hat kleinere oder gleiche Werte wie die Variable Pre.	
Alternativhypothese	Variable Post hat grössere Werte als die Variable Pre.	
Resultat Wilcoxon-Test	Das Ergebnis war statistisch nicht signifikant ($p = 0.825$). Die Nullhypothese wird beibehalten. Die Effektstärke r beträgt 0.3 (kleiner Effekt nach Cohen)	

Tabelle 9: Resultate des Wilcoxon-Tests für die Annäherungs-Leistungszielorientierung der beiden Untergruppen. Der p -Wert gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein beobachteter Unterschied zwischen zwei Messungen zufällig auftritt. Ist der p -Wert grösser als 0.05, wird die Nullhypothese nicht abgelehnt.

Untergruppe	Niedrige Resilienz		Moderate und hohe Resilienz	
Zeitpunkt	Pre	Post	Pre	Post
Anzahl n	8	8	9	9
Median	20.5	21	21	18
SD	4.74	5.95	5.8	5.25
Nullhypothese	Variable Post hat kleinere oder gleiche Werte wie die Variable Pre.		Variable Post hat kleinere oder gleiche Werte wie die Variable Pre	
Alternativhypothese	Variable Post hat grössere Werte als die Variable Pre.		Variable Post hat grössere Werte als die Variable Pre	
Resultat Wilcoxon-Test	Das Ergebnis war statistisch nicht signifikant ($p = 0.223$). Die Nullhypothese wird beibehalten. Die Effektstärke r beträgt 0.27 (kleiner Effekt nach Cohen)		Das Ergebnis war statistisch nicht signifikant ($p = 0.825$). Die Nullhypothese wird beibehalten. Die Effektstärke r beträgt 0.23 (kleiner Effekt nach Cohen)	

Vermeidungs-Leistungszielorientierung

Tabelle 10: Resultate des Wilcoxon-Tests für den Vergleich der Vermeidungs-Leistungszielorientierung Pre-Post. Der p-Wert gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein beobachteter Unterschied zwischen zwei Messungen zufällig auftritt. Ist der p-Wert grösser als 0.05, wird die Nullhypothese nicht abgelehnt.

	Vermeidungs-Leistungszielorientierung	
Zeitpunkt	Pre	Post
Anzahl n	17	17
Median	19	17
SD	6.2	6.3
Nullhypothese	Variable Post hat kleinere oder gleiche Werte wie die Variable Pre.	
Alternativhypothese	Variable Post hat grössere Werte als die Variable Pre.	
Resultat Wilcoxon-Test	Das Ergebnis war statistisch nicht signifikant ($p = 0.4$). Die Nullhypothese wird beibehalten. Die Effektstärke r beträgt 0.4 (mittlerer Effekt nach Cohen)	

Tabelle 11: Resultate des Wilcoxon-Tests für die Vermeidungs-Leistungszielorientierung der beiden Untergruppen. Der p-Wert gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein beobachteter Unterschied zwischen zwei Messungen zufällig auftritt. Ist der p-Wert grösser als 0.05, wird die Nullhypothese nicht abgelehnt.

Untergruppe	Niedrige Resilienz		Moderate und hohe Resilienz	
	Pre	Post	Pre	Post
Anzahl n	8	8	9	9
Median	21.5	17	17	19
SD	6.2	6.2	6.32	7.06
Nullhypothese	Variable Pre hat kleinere oder gleiche Werte wie die Variable Post.		Variable Pre hat kleinere oder gleiche Werte wie die Variable Post	
Alternativhypothese	Variable Pre hat grössere Werte als die Variable Post.		Variable Pre hat grössere Werte als die Variable Post	
Resultat Wilcoxon-Test	Das Ergebnis war statistisch nicht signifikant ($p = 0.882$). Die Nullhypothese wird beibehalten. Die Effektstärke r beträgt 0.42 (mittlerer Effekt nach Cohen)		Das Ergebnis war statistisch nicht signifikant ($p = 0.114$). Die Nullhypothese wird beibehalten. Die Effektstärke r beträgt 0.4 (mittlerer Effekt nach Cohen)	

Tendenz zur Arbeitsvermeidung

Tabelle 12: *Resultate des Wilcoxon-Tests für den Vergleich der Tendenz zur Arbeitsvermeidung Pre-Post. Der p-Wert gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein beobachteter Unterschied zwischen zwei Messungen zufällig auftritt. Ist der p-Wert grösser als 0.05, wird die Nullhypothese nicht abgelehnt.*

	Tendenz zur Arbeitsvermeidung	
Zeitpunkt	Pre	Post
Anzahl n	17	17
Median	22	19
SD	5.3	5.7
Nullhypothese	Variable Post hat kleinere oder gleiche Werte wie die Variable Pre.	
Alternativhypothese	Variable Post hat grössere Werte als die Variable Pre.	
Resultat Wilcoxon-Test	Das Ergebnis war statistisch nicht signifikant ($p = 0.241$). Die Nullhypothese wird beibehalten. Die Effektstärke r beträgt 0.2 (kleiner Effekt nach Cohen)	

Tabelle 13: *Resultate des Wilcoxon-Tests für die Tendenz zur Arbeitsvermeidung der beiden Untergruppen. Der p-Wert gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein beobachteter Unterschied zwischen zwei Messungen zufällig auftritt. Ist der p-Wert grösser als 0.05, wird die Nullhypothese nicht abgelehnt.*

Untergruppe	Niedrige Resilienz		Moderate und hohe Resilienz	
	Pre	Post	Pre	Post
Anzahl n	8	8	9	9
Median	23.5	20	19	19
SD	5.82	5.9	4.62	5.61
Nullhypothese	Variable Pre hat kleinere oder gleiche Werte wie die Variable Post.		Variable Pre hat kleinere oder gleiche Werte wie die Variable Post	
Alternativhypothese	Variable Pre hat grössere Werte als die Variable Post.		Variable Pre hat grössere Werte als die Variable Post	
Resultat Wilcoxon-Test	Das Ergebnis war statistisch nicht signifikant ($p = 0.241$). Die Nullhypothese wird beibehalten. Die Effektstärke r beträgt 0.25 (kleiner Effekt nach Cohen)		Das Ergebnis war statistisch nicht signifikant ($p = 0.383$). Die Nullhypothese wird beibehalten. Die Effektstärke r beträgt 0.1 (kleiner Effekt nach Cohen)	